

**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BACA TULIS AL-QUR'AN (BTA)
DENGAN METODE IQRA' OLEH GURU PAI
DI SDIT ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ.**

PROPOSAL

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Reni Rahmawati

22230105113

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM DARUL QALAM TANGERANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Reni Rahmawati

NIM : 22230105113

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)

Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Implementasi Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan Metode Iqra' oleh Guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:

Oleh Dewan Penguji,

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs. H. Abdurrahim, MA
NIDN:

Abdul Rohman, M.Pd
NIDN:

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : Reni Rahmawati

NIM : 22230105113

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)

Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Implementasi Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan Metode Iqra' oleh Guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:

Oleh Dewan Penguji,

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN:

NIDN:

Penguji I

Penguji II

NIDN:

NIDN:

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Nama : Reni Rahmawati

NIM : 22230105113

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)

Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Implementasi Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan Metode Iqra' oleh Guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat hari ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Mataram, 25 Januari 2026

Reni Rahmawati
NIM: 22230105113

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (Al-Insyirah ayat 5-6)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

Ayah tercinta, Ibu tersayang rahimahallāh, dan kakak-kakakku yang selalu menjadi sumber doa, kasih sayang, serta semangat dalam setiap langkah perjuanganku. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, dan cinta yang telah diberikan, baik yang masih dapat kurasakan hingga hari ini maupun yang akan selalu hidup dalam doa dan kenangan. Atas izin, rahmat, dan pertolongan Allah Subhanahu WaTa'ala, karya sederhana ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan pula pencapaian ini untuk diriku sendiri, yang telah Allah kuatkan untuk terus bertahan, bangkit, dan menapaki setiap proses dengan penuh ikhtiar, kesabaran, serta keyakinan kepada-Nya.

ABSTRAK

Kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki peserta didik sebagai bagian dari pendidikan Islam. Namun, pada pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) di kelas II SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq masih ditemukan perbedaan kemampuan membaca Al-Qur'an antarpeserta didik, kesalahan dalam penerapan tajwid dan makharijul huruf, serta kendala keterbatasan waktu pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan implementasi pembelajaran yang tepat melalui metode Iqra' agar peserta didik dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya guru dalam mengatasi hambatan pada implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan fokus pada peserta didik kelas II. Sumber data penelitian terdiri atas guru PAI, kepala sekolah, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, ketekunan pengamatan, dan member check.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran BTA dengan metode Iqra' telah dilaksanakan secara sistematis melalui identifikasi kemampuan membaca peserta didik, penetapan target pembelajaran berdasarkan jilid Iqra', pengelompokan peserta didik sesuai kemampuan, serta penyediaan media pembelajaran yang mendukung. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui metode klasikal dan sorogan sehingga guru dapat memberikan bimbingan secara langsung kepada peserta didik. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan menilai kelancaran membaca, ketepatan makharijul huruf, penerapan tajwid, dan perkembangan peserta didik pada setiap jilid Iqra'. Faktor pendukung meliputi dukungan sekolah, sarana dan prasarana yang memadai, kompetensi guru, serta lingkungan sekolah yang religius. Adapun faktor penghambat meliputi perbedaan kemampuan peserta didik, keterbatasan waktu, kurangnya fokus belajar, serta kesulitan dalam penerapan tajwid dan makharijul huruf. Guru mengatasi hambatan tersebut melalui bimbingan individual, pengulangan bacaan, pemberian motivasi, dan pemantauan perkembangan peserta didik secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru PAI di

SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq telah terlaksana dengan baik melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang saling berkaitan. Penerapan metode Iqra' secara bertahap, disertai bimbingan dan evaluasi berkelanjutan, memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf.

Kata Kunci: Baca Tulis Al-Qur'an (BTA), Metode Iqra', Guru PAI.

ABSTRACT

The ability to read and write the Qur'an is a fundamental skill that should be possessed by students as part of Islamic education. However, in the implementation of Qur'anic Reading and Writing (Baca Tulis Al-Qur'an/BTA) learning in Grade II of SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq, differences in students' Qur'an reading abilities, errors in the application of tajwid rules and makharijul huruf, as well as limitations in instructional time were still found. Therefore, an appropriate learning implementation through the Iqra' method is needed to help students read the Qur'an correctly and accurately. This study aimed to examine the planning, implementation, evaluation, supporting and inhibiting factors, as well as the efforts made by Islamic Religious Education (PAI) teachers in overcoming obstacles in the implementation of Qur'anic Reading and Writing (BTA) learning using the Iqra' method at SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

This study employed a qualitative approach with a descriptive qualitative research design. The research was conducted at SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq, focusing on Grade II students. The research subjects consisted of Islamic Religious Education teachers, the school principal, and students. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source triangulation, technique triangulation, prolonged observation, and member checking.

The findings revealed that the planning of BTA learning using the Iqra' method had been carried out systematically through identifying students' Qur'an reading abilities, determining learning targets based on Iqra' levels, grouping students according to their abilities, and providing appropriate learning media. The learning implementation was conducted through classical and sorogan methods, enabling teachers to provide direct guidance to students. Evaluation was carried out continuously by assessing reading fluency, accuracy of makharijul huruf, application of tajwid rules, and students' progress at each Iqra' level. Supporting factors included school support, adequate facilities and infrastructure, teacher competence, and a religious school environment. Meanwhile, inhibiting factors included differences in students' reading abilities, limited instructional time, lack of student focus during learning activities, and difficulties in applying tajwid and makharijul huruf correctly. Teachers addressed these challenges through individual guidance, repeated reading practice, motivation, and continuous monitoring of students' progress.

Based on the findings, it can be concluded that the implementation of Qur'anic Reading and Writing (BTA) learning using the Iqra' method by Islamic Religious Education teachers at SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq has been carried out effectively through interconnected stages of planning, implementation, and evaluation. The gradual application of the Iqra' method, supported by continuous guidance and evaluation, has contributed positively to improving students' ability to read the Qur'an in accordance with the rules of tajwid and makharijul huruf.

Keywords: *Qur'anic Reading and Writing (BTA), Iqra' Method, Islamic Religious Education Teacher.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur layak penulis haturkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas semua kebaikan yang diberikan-Nya berupa kemudahan dalam proses pembuatan proposal Skripsi/ Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan untuk kekasih-Nya, khatamul anbiya' Nabi Muhammad *Al Amin Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Maka penulis ingin mengucapkan, secara tulus dari lubuk hati, terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Drs. H. Abdurrahim, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
2. Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
3. Abdul Rohman, M.Pd selaku Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
4. Indri Machtifaliandri, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I, dan Fadhilah, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah mengorbankan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan berharga dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini.
5. Bapak I.R., S.Pd. Selaku Kepala Sekolah SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.
6. Para Pengajar dan Siswa/i di SDTI Abu Bakar Ash-Shiddiq yang telah memberikan ruang dan bantuan selama proses ini berjalan.
7. Orang tua tercinta beserta kakak-kakak tersayang, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dengan penuh keikhlasan, sehingga penulis memperoleh semangat dan kekuatan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta kebersamaan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi, sehingga berbagai tantangan yang dihadapi dapat dilalui dengan baik.

9. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa Skripsi/Tugas Akhir ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya

dalam bidang Pendidikan Agama Islam, dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Mataram, 25 januari 2026

Reni Rahmawati

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Landasan Teori	8
1. Implementasi Pembelajaran	8
2. Perencanaan Pembelajaran.....	9
3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).....	11
4. Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA).....	13
5. Metode Iqra' dalam Pembelajaran BTA.....	15
B. Kajian Pustaka	25
C. Kerangka Berpikir	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Tempat dan Waktu Penelitian	31
B. Metode Penelitian.....	31

C. Desain Penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Instrumen Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	39
H. Teknik Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Penelitian	42
1. Profil SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.....	42
2. Sejarah Sekolah.....	43
3. Visi dan Misi Sekolah	44
4. Struktur Organisasi Sekolah.....	45
5. Keadaan Guru dan Peserta Didik	46
6. Sarana dan Prasarana Sekolah.....	49
7. Program Pembelajaran BTA di Sekolah.....	50
B. Hasil Penelitian.....	51
1. Perencanaan Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an dengan Metode Iqra' ..	51
2. Pelaksanaan Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an dengan Metode Iqra' ..	55
3. Evaluasi Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an dengan Metode Iqra'	60
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembelajaran BTA dengan Metode Iqra'	64
5. Upaya Guru dalam Mengatasi Hambatan Pembelajaran BTA dengan Metode Iqra'	70
C. Pembahasan	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	85
Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara.....	85
Wawancara Kepala Sekolah	85

Wawancara Guru PAI.....	87
Wawancara Guru Tahfidz.....	89
Wawancara Siswa.....	91
Wawancara Siswi	92
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian	93
Lampiran 3: Laporan contoh muthaba'ah harian	96
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara	97
Lampiran 5: Foto Kegiatan Sekolah	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang menjadi sumber utama ajaran Islam dalam membentuk akhlak, spiritualitas, serta karakter peserta didik. Kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an menjadi keterampilan dasar yang sangat penting ditanamkan sejak usia dini, terutama pada jenjang sekolah dasar. Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) tidak hanya bertujuan agar peserta didik mampu mengenal huruf hijaiyah, tetapi juga mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Oleh karena itu, pembelajaran BTA memiliki peran strategis dalam membangun generasi Qur'ani yang cinta terhadap Al-Qur'an sejak usia dini.

Perintah membaca dalam Islam dijelaskan secara langsung dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* pada Q.S. Al-'Alaq ayat 1:

اَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.” (Q.S. Al-'Alaq: 1)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa membaca merupakan aktivitas fundamental dalam pendidikan Islam. Membaca dalam konteks Al-Qur'an tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga memahami, menghayati, dan membiasakan diri berinteraksi dengan wahyu Allah. Selain itu, Allah *Subhanahu wa ta'ala* juga memerintahkan umat Islam untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Muzzammil ayat 4:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

Artinya: “Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan (tartil).” (Q.S. Al-Muzzammil: 4)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya membaca Al-Qur'an secara benar sesuai tajwid dan makharijul huruf. Dengan demikian, pembelajaran BTA menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam karena berkaitan langsung dengan kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur'an secara tartil dan benar.

Seiring berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia, pembelajaran BTA di sekolah dasar mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berbagai metode pembelajaran Al-Qur'an digunakan untuk membantu peserta didik dalam membaca Al-Qur'an, salah satunya adalah metode Iqra'. Metode Iqra' merupakan salah satu

metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang paling populer dan banyak digunakan di Indonesia karena dianggap praktis, sistematis, dan mudah diterapkan pada anak usia sekolah dasar. Metode ini menggunakan pendekatan bertahap melalui enam jilid yang disusun berdasarkan tingkat kesulitan bacaan Al-Qur'an.

Metode Iqra' dinilai efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik karena menekankan latihan membaca secara langsung dan bertahap. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa metode Iqra' memiliki keunggulan dalam membangun kemampuan dasar literasi Al-Qur'an serta mempercepat kemampuan membaca peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya.¹ Selain itu, implementasi metode Iqra' di sekolah dasar juga terbukti mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa melalui pembelajaran yang terstruktur dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik.²

Dalam praktiknya, pembelajaran BTA tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca huruf hijaiyah, tetapi juga mencakup penguasaan tajwid, makharijul huruf, serta kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran Al-Qur'an di sekolah dasar dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti metode pembelajaran yang digunakan, kompetensi guru, suasana pembelajaran yang menyenangkan, dan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar.³ Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran BTA melalui strategi dan metode pembelajaran yang tepat.

Pembelajaran BTA pada jenjang sekolah dasar memiliki tantangan tersendiri karena kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur'an berbeda-beda. Sebagian peserta didik mampu membaca dengan cepat, sedangkan sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dalam mengenal huruf hijaiyah, pengucapan makharijul huruf, maupun penerapan hukum tajwid. Kondisi tersebut menuntut guru untuk mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing peserta didik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah

¹ Taufiqurrahman, "Efektivitas Metode Pembelajaran Al-Qur'an: Kajian Literatur Terhadap Iqra, Tilawati, Dan Ummi," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.30640>.

² Umroni and Romelah, "Implementation of Al-Quran Learning with the Iqra' Method at Bukit Taman State Elementary School Sukamerindu Musi Rawas South Sumatra," *Suhuf: International Journal of Islamic Studies* 37, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.9230>.

³ Nurhasan et al., "Keefektifan Pembelajaran Al-Qur'an Di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4840>.

pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan membaca agar proses pembelajaran lebih efektif dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik⁴

Selain itu, pembelajaran BTA juga sering menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu pembelajaran, rendahnya fokus belajar peserta didik, serta munculnya rasa bosan dalam proses pembelajaran Al-Qur'an. Strategi pembelajaran BTA yang kurang variatif dapat memengaruhi motivasi belajar siswa sehingga berdampak pada kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an peserta didik.⁵ Oleh karena itu, guru perlu menciptakan pembelajaran yang menarik, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar tujuan pembelajaran BTA dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di kelas II SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq, diperoleh data bahwa jumlah peserta didik sebanyak 33 siswa. Dari jumlah tersebut, terdapat 20 siswa yang sudah lancar membaca Al-Qur'an, sedangkan 13 siswa lainnya masih belum lancar membaca. Sebagian siswa yang belum lancar masih berada pada jilid Iqra' 1 sampai 3, sementara mayoritas siswa lainnya sudah berada pada jilid 4 ke atas. Kesalahan yang sering ditemukan dalam pembelajaran yaitu ketidaktepatan membaca tajwid serta pengucapan makharijul huruf yang belum benar.

Pelaksanaan pembelajaran BTA di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq dilakukan setiap hari Senin sampai Kamis dengan durasi 45 menit pada setiap pertemuan. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan metode Iqra' secara murni melalui dua bentuk pembelajaran, yaitu pembelajaran klasikal dan sorogan (satu per satu). Namun, dalam pelaksanaannya guru menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu pembelajaran, kemampuan siswa yang berbeda-beda, serta kondisi siswa yang mudah merasa bosan sehingga kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran BTA. Akibatnya, sebagian siswa mengalami keterlambatan dalam kenaikan jilid Iqra'. Perbedaan kemampuan membaca Al-Qur'an antar peserta didik juga menyebabkan sebagian siswa memerlukan waktu belajar yang lebih lama untuk mencapai target pembelajaran yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, secara umum peserta didik masih dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki dinamika yang menarik untuk diteliti lebih mendalam, khususnya terkait bagaimana guru PAI

⁴ Cesaria Maulida and Sukartono, "Implementasi Kegiatan Baca Tulis Al-Qur'an Melalui Media Iqro' Dalam Pembelajaran Al-Islam Di Sekolah Dasar," *ELSE (Elementary School Education Journal)* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30651/else.v7i2.18394>.

⁵ Aldiansyah Siregar et al., "Strategi Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Dan Menulis Al-Qur'an Pada Siswa Sekolah Dasar," *Journal on Teacher Education* 3, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.31004/jote.v3i3.5269>.

melaksanakan pembelajaran, mengatasi perbedaan kemampuan siswa, serta menghadapi kendala dalam proses pembelajaran BTA. Penelitian ini menjadi penting karena pembelajaran Al-Qur'an pada usia sekolah dasar merupakan fondasi utama dalam membentuk kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik pada jenjang berikutnya.

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas efektivitas metode Iqra' dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa, sedangkan penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai implementasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra' oleh guru PAI di sekolah dasar Islam terpadu masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara lebih komprehensif bagaimana implementasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra' oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq, mulai dari proses pelaksanaan, kendala yang dihadapi, hingga upaya guru dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pendidikan Islam, khususnya pada pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an, serta memberikan kontribusi praktis bagi guru dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran BTA menggunakan metode Iqra'.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik kelas II SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq masih belum merata.
2. Masih terdapat peserta didik yang belum lancar membaca Al-Qur'an dan masih berada pada jilid Iqra' 1 sampai 3.
3. Peserta didik masih mengalami kesalahan dalam penerapan tajwid dan pengucapan makharijul huruf.
4. Guru mengalami kendala dalam pelaksanaan pembelajaran BTA karena keterbatasan waktu pembelajaran dan perbedaan kemampuan peserta didik.
5. Peserta didik cenderung mudah merasa bosan dan kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA).

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru PAI di kelas II SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq. Fokus penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya guru dalam mengatasi hambatan pada pembelajaran BTA dengan metode Iqra'.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq?
3. Bagaimana evaluasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq?
5. Bagaimana upaya guru PAI dalam mengatasi hambatan pada implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.
3. Untuk mengetahui evaluasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.
5. Untuk mengetahui upaya guru PAI dalam mengatasi hambatan pada implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan Islam, khususnya dalam bidang pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) menggunakan metode Iqra'. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Qur'an di sekolah dasar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA), khususnya dalam penerapan metode Iqra'.

b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi sekolah dalam mengembangkan program pembelajaran Al-Qur'an guna meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan peneliti dalam bidang penelitian pendidikan Islam, khususnya mengenai pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA).

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra'.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun secara terstruktur untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap isi penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, serta daftar lampiran.

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN, berisi tentang landasan teori yang relevan dengan penelitian, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang menjelaskan alur konsep penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMAHASAN, berisi tentang deskripsi objek penelitian, seperti profil, sejarah, visi dan misi sekolah, struktur organisasi sekolah, keadaan guru dan peserta didik SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan hasil penelitian terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya guru dalam mengatasi hambatan pembelajaran BTA dengan metode iqra'.

BAB V, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait berdasarkan temuan penelitian. Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Implementasi Pembelajaran

a. Pengertian Implementasi Pembelajaran

Implementasi pembelajaran merupakan proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan penyampaian materi, tetapi juga mencakup penggunaan metode, media, strategi pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Keberhasilan suatu pembelajaran sangat dipengaruhi oleh bagaimana guru melaksanakan proses pembelajaran secara sistematis dan terarah.

Implementasi pembelajaran menjadi bagian penting dalam proses pendidikan karena menjadi tahap nyata dari seluruh perencanaan pembelajaran yang telah disusun guru. Dalam implementasi pembelajaran, guru dituntut mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Oleh sebab itu, implementasi pembelajaran tidak hanya berfokus pada aktivitas mengajar, tetapi juga bagaimana peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar.

Menurut Ainun dan Taja, (2024) implementasi pembelajaran merupakan proses penerapan perencanaan pembelajaran ke dalam kegiatan nyata melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Guru memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi pembelajaran melalui pengelolaan kelas dan pemilihan metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.⁶

Implementasi pembelajaran juga dapat dipahami sebagai bentuk interaksi antara guru, peserta didik, materi pembelajaran, serta lingkungan belajar yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan pendidikan. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi kepada peserta didik agar proses pembelajaran berjalan secara optimal.

⁶ N W Ainun and N Taja, "Implementasi Metode Iqra Melalui Pembelajaran Membaca Al-Qur'an Pada Siswa Madrasah," *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2024): 127–32, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPAI/article/view/5340>.

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, implementasi pembelajaran memiliki karakteristik tersendiri karena tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan keterampilan keagamaan peserta didik. Oleh karena itu, guru PAI harus mampu mengimplementasikan pembelajaran yang tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membiasakan peserta didik mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pendapat tersebut, implementasi pembelajaran dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan seluruh komponen pembelajaran yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Dalam penelitian ini, implementasi pembelajaran difokuskan pada pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

b. Tahapan Implementasi Pembelajaran

Implementasi pembelajaran terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Ketiga tahapan tersebut menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Apabila salah satu tahapan tidak berjalan dengan baik, maka tujuan pembelajaran akan sulit tercapai secara optimal.

Tahapan implementasi pembelajaran sangat penting karena menjadi pedoman guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dengan adanya tahapan yang jelas, guru dapat mengelola pembelajaran secara lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam pembelajaran BTA, ketiga tahapan tersebut juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam membaca dan menulis Al-Qur'an.

2. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan tahap awal yang dilakukan guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam tahap ini guru menentukan tujuan pembelajaran, materi, metode, media, dan teknik evaluasi yang akan digunakan. Perencanaan pembelajaran yang baik akan membantu guru melaksanakan pembelajaran secara lebih terarah dan sistematis.

Menurut Ainun dan Taja, (2024) , perencanaan pembelajaran yang baik akan membantu guru melaksanakan pembelajaran secara lebih sistematis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.⁷

⁷ Ainun and Taja.

Dalam pembelajaran BTA, perencanaan pembelajaran mencakup penentuan target kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik, pemilihan jilid Iqra' yang sesuai, penyiapan media pembelajaran, serta penyusunan strategi pembelajaran yang tepat. Guru juga perlu mempertimbangkan perbedaan kemampuan peserta didik agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif.

Selain itu, guru perlu mempersiapkan suasana pembelajaran yang kondusif agar peserta didik merasa nyaman dan termotivasi dalam belajar membaca Al-Qur'an. Perencanaan yang matang akan memudahkan guru dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung.

a. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan inti dalam proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara guru dan peserta didik. Pada tahap ini guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan metode yang telah direncanakan sebelumnya.

Pelaksanaan pembelajaran menjadi tahap yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran karena pada tahap inilah peserta didik menerima materi secara langsung. Guru harus mampu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai agar peserta didik dapat memahami materi dengan mudah dan tidak merasa bosan selama pembelajaran berlangsung.

Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an dengan metode Iqra' dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan peserta didik serta menekankan latihan membaca secara langsung agar peserta didik lebih mudah memahami bacaan Al-Qur'an. Selain itu, guru berperan penting dalam membimbing pelafalan makharijul huruf dan penerapan kaidah tajwid secara benar selama proses pembelajaran berlangsung.⁸

Dalam pelaksanaan pembelajaran metode Iqra', guru biasanya memberikan contoh bacaan terlebih dahulu, kemudian peserta didik menirukan bacaan tersebut secara berulang. Pembelajaran dilakukan secara bertahap mulai dari pengenalan huruf hijaiyah hingga membaca ayat Al-Qur'an secara lengkap.

Pelaksanaan pembelajaran BTA juga membutuhkan kesabaran dan ketelatenan guru karena kemampuan peserta didik berbeda-beda. Ada peserta didik yang cepat memahami bacaan, tetapi ada pula yang membutuhkan

⁸ A Rasyidi, Aminah, and N Azizah, "Implementasi Metode Iqra Dalam Pembelajaran Alquran Di Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al-Maliki," *Al Jami: Jurnal Kajian Keagamaan, Pendidikan Dan Dakwah* 19, no. 1 (2023), https://jurnal.staialjamibjm.ac.id/index.php/Al_JAMI/article/view/183.

bimbingan lebih intensif. Oleh karena itu, guru harus mampu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi peserta didik.

b. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan proses penilaian terhadap kemampuan peserta didik untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Evaluasi juga digunakan untuk mengetahui hambatan dalam pembelajaran sehingga guru dapat melakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya.

Evaluasi dalam pembelajaran BTA sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik secara langsung. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam mengenal huruf hijaiyah, membaca bacaan panjang pendek, serta menerapkan hukum tajwid dengan benar.

Evaluasi dalam pembelajaran metode Iqra' diperlukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik, terutama dalam ketepatan pengucapan huruf hijaiyah, panjang pendek bacaan, serta penerapan hukum tajwid.⁹

Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan melalui tes membaca, praktik membaca Al-Qur'an secara langsung, maupun pengamatan terhadap perkembangan kemampuan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi guru untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran berikutnya.

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan usaha sadar dan terencana untuk membimbing peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Agama Islam bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pendidikan Agama Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi keagamaan, tetapi juga pembentukan karakter dan perilaku peserta didik. Oleh

⁹ S Alifah and Masruri, "Penerapan Metode Iqra' Dalam Meningkatkan Ketepatan Melafalkan Ayat Al-Qur'an Pada Santri Di Madrasah Diniyah Nurul Huda Carikan Kertosari," *DimaSTIKa* 2, no. 1 (2023), <https://jurnal.stikkendal.ac.id/index.php/dimastika/article/view/174>.

karena itu, pembelajaran PAI harus mampu menanamkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.

Pendidikan Agama Islam merupakan proses pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keislaman melalui pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik.¹⁰

Dalam konteks sekolah dasar, Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter religius peserta didik sejak dini. Masa sekolah dasar merupakan tahap perkembangan yang sangat penting dalam pembentukan kebiasaan dan karakter anak sehingga pembelajaran PAI perlu dilaksanakan secara optimal.

Salah satu implementasi Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar adalah pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA). Pembelajaran BTA menjadi bagian penting dalam PAI karena Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang harus dipelajari sejak usia dini.

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu WaTa'ala, memiliki akhlak mulia, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pendidikan Agama Islam juga bertujuan membimbing peserta didik agar mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan yang luas karena tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pembentukan moral dan spiritual peserta didik. Melalui pembelajaran PAI, peserta didik diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Anggita dan Hasibuan (2023) menjelaskan bahwa pembelajaran Al-Qur'an melalui metode Iqra' bertujuan meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik secara bertahap melalui pengenalan huruf hijaiyah, kelancaran membaca, dan penerapan tajwid yang benar.¹¹

¹⁰ L T H Susanto, J Subando, and A F Widoyo, "Efektivitas Penggunaan Metode Iqra' Dalam Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur'an Santri Di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Barokah Merapi Tahun Ajaran 2022/2023," *Al'ulum Jurnal Pendidikan Islam*, 2023, <https://jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/alulum/article/view/317>.

¹¹ S Anggita and L Hasibuan, "Pengaruh Penggunaan Metode Iqra' Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Peserta Didik Di TPQ Aisyiyah Binjai," *Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Guru* 4, no. 2 (2023), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JPPG/article/view/13576>.

Dalam pembelajaran BTA, tujuan pembelajaran tidak hanya agar peserta didik dapat membaca Al-Qur'an, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Qur'an serta membiasakan peserta didik membaca Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, tujuan Pendidikan Agama Islam dapat tercapai apabila peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Peran Guru PAI dalam Pembelajaran

Guru PAI memiliki peran penting dalam keberhasilan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya pembelajaran BTA. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur'an.

Dalam proses pembelajaran, guru PAI berperan sebagai teladan bagi peserta didik. Sikap, perilaku, dan cara guru mengajar akan memengaruhi semangat belajar peserta didik. Oleh karena itu, guru PAI harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang baik.

Dalam pembelajaran metode Iqra', guru berperan sebagai pembimbing yang memberikan contoh bacaan yang benar, memperbaiki kesalahan peserta didik, serta menyesuaikan proses pembelajaran dengan kemampuan masing-masing siswa.¹²

Guru juga berperan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik tidak merasa takut atau bosan saat belajar membaca Al-Qur'an. Motivasi dan perhatian guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran BTA.

Selain itu, guru PAI perlu melakukan pendekatan individual kepada peserta didik yang mengalami kesulitan membaca Al-Qur'an. Pendekatan tersebut penting agar peserta didik mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing.

4. Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA)

a. Pengertian BTA

Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengajarkan peserta didik agar mampu membaca dan menulis Al-

¹² Rasyidi, Aminah, and Azizah, "Implementasi Metode Iqra Dalam Pembelajaran Alquran Di Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al-Maliki."

Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Pembelajaran BTA menjadi dasar penting dalam pendidikan Islam karena kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap Muslim.

Pembelajaran BTA tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca huruf hijaiyah, tetapi juga melatih peserta didik memahami cara pelafalan yang benar sesuai kaidah tajwid. Selain membaca, peserta didik juga diajarkan menulis huruf hijaiyah dan ayat Al-Qur'an secara bertahap.

Pembelajaran BTA merupakan proses pembelajaran yang berfokus pada kemampuan membaca, menulis, dan memahami huruf hijaiyah secara bertahap dan berkelanjutan.¹³

Pembelajaran BTA memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan dasar keagamaan peserta didik. Kemampuan membaca Al-Qur'an yang baik akan memudahkan peserta didik dalam mempelajari ajaran Islam lainnya. Oleh karena itu, pembelajaran BTA perlu diberikan sejak usia dini.

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran BTA membutuhkan metode yang tepat agar peserta didik dapat belajar membaca Al-Qur'an dengan mudah dan menyenangkan. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah metode Iqra'.

b. Tujuan Pembelajaran BTA

Tujuan utama pembelajaran BTA adalah agar peserta didik mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Selain itu, pembelajaran BTA juga bertujuan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak usia dini.

Pembelajaran BTA bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an secara lancar dan tartil. Kemampuan tersebut sangat penting karena membaca Al-Qur'an merupakan salah satu bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan benar.

Menurut Anggita dan Hasibuan, (2023), metode Iqra' membantu peserta didik meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an secara bertahap mulai dari pengenalan huruf hijaiyah hingga membaca Al-Qur'an secara lancar dan benar.¹⁴

¹³ A N Rachma and A E Sasanti, "Implementasi Pembelajaran BTA Melalui Metode Iqro' Pada Anak SD Dukuh Tebon Gede," *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar* 1, no. 1 (2021): 31–40, <https://journals.alptkptm.org/index.php/jikm/article/view/4>.

¹⁴ Anggita and Hasibuan, "Pengaruh Penggunaan Metode Iqra' Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Peserta Didik Di TPQ Aisyiyah Binjai."

Selain meningkatkan kemampuan membaca, pembelajaran BTA juga bertujuan membiasakan peserta didik berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki sikap religius dan kecintaan terhadap ajaran Islam.

c. Materi Pembelajaran BTA

Materi pembelajaran BTA meliputi pengenalan huruf hijaiyah, harakat, penyambungan huruf, hukum tajwid dasar, makharijul huruf, hingga membaca ayat Al-Qur'an secara tartil. Materi pembelajaran disusun secara bertahap sesuai tingkat kemampuan peserta didik.

Penyusunan materi secara bertahap bertujuan agar peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan lebih mudah. Peserta didik terlebih dahulu dikenalkan pada bentuk dan bunyi huruf hijaiyah sebelum mempelajari bacaan yang lebih kompleks.

Materi pembelajaran metode Iqra' disusun secara sistematis mulai dari pengenalan huruf hijaiyah hingga membaca ayat Al-Qur'an secara lengkap sesuai dengan perkembangan kemampuan peserta didik.¹⁵

Materi pembelajaran BTA juga mencakup latihan membaca secara berulang agar peserta didik terbiasa membaca Al-Qur'an dengan lancar. Guru biasanya memberikan contoh bacaan terlebih dahulu sebelum peserta didik membaca secara mandiri.

Selain membaca, peserta didik juga diajarkan cara menulis huruf hijaiyah dan ayat Al-Qur'an secara benar. Kegiatan menulis ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta didik terhadap bentuk huruf hijaiyah dan susunan ayat Al-Qur'an.

5. Metode Iqra' dalam Pembelajaran BTA

a. Pengertian Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan cara atau strategi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Metode menjadi salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran karena berfungsi sebagai alat untuk membantu peserta didik memahami materi yang diajarkan. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, kondisi lingkungan belajar, serta materi yang akan disampaikan.

¹⁵ Rasyidi, Aminah, and Azizah, "Implementasi Metode Iqra Dalam Pembelajaran Alquran Di Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al-Maliki."

Menurut Shafira, (2022), metode dalam pembelajaran Al-Qur'an merupakan cara yang digunakan guru untuk memudahkan peserta didik memahami materi membaca Al-Qur'an secara bertahap dan sistematis sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Metode yang tepat akan membantu peserta didik lebih mudah mengenal huruf hijaiyah, memahami tajwid, serta membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, metode pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu cara yang digunakan pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

b. Jenis-Jenis Metode Pembelajaran BTA

Dalam pembelajaran BTA terdapat beberapa metode yang umum digunakan, antara lain:

1. Metode Qiraati

Metode Qiraati merupakan metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang dikembangkan oleh KH. Dachlan Salim Zarkasyi pada tahun 1963. Metode ini dirancang untuk membantu peserta didik membaca Al-Qur'an secara langsung tanpa mengeja dengan tetap memperhatikan ketepatan makharijul huruf dan kaidah tajwid. Dalam penerapannya, peserta didik dibiasakan membaca secara tartil sejak awal pembelajaran sehingga kesalahan bacaan dapat diminimalkan.

Karakteristik utama metode Qiraati adalah penekanan pada kualitas bacaan. Peserta didik tidak diperkenankan melanjutkan ke materi berikutnya sebelum benar-benar menguasai materi sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan guru memiliki peran penting dalam mengawasi perkembangan kemampuan membaca peserta didik. Metode ini juga menekankan pembelajaran yang sistematis dan bertahap sehingga peserta didik dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid.

Menurut Riyadi, (2025), metode Qiraati menekankan pembelajaran membaca Al-Qur'an secara tartil dengan memperhatikan ketepatan makharijul huruf dan kaidah tajwid sejak tahap awal pembelajaran.¹⁷

¹⁶ T Y Shafira, "Penerapan Metode Iqro Dalam Pembelajaran Al-Quran," *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)* 7, no. 1 (2022), <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/joies/article/view/479>.

¹⁷ Riyadi, "Perbandingan Efektivitas Metode Qira'ati, Iqro', Dan Ummi Dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur'an," *Masagi: Jurnal Pendidikan Islam*, 2025, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/masagi/article/view/8851>.

2. Metode Tilawati

Metode Tilawati merupakan metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang dikembangkan dengan mengombinasikan pendekatan klasikal dan individual melalui penggunaan lagu atau irama tilawah tertentu. Metode ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang lebih menarik sehingga peserta didik lebih mudah memahami dan mengingat bacaan Al-Qur'an.

Dalam metode Tilawati, guru terlebih dahulu memberikan contoh bacaan menggunakan irama tilawah, kemudian peserta didik menirukan secara bersama-sama maupun secara individual. Pendekatan tersebut membantu peserta didik memahami panjang pendek bacaan, makharijul huruf, serta hukum tajwid secara lebih mudah. Selain itu, penggunaan irama juga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik.

Metode Tilawati mengintegrasikan kegiatan mendengar, menirukan, dan membaca secara berulang sehingga peserta didik tidak hanya mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tetapi juga memahami pola bacaan yang benar sesuai kaidah tajwid. Melalui pendekatan klasikal dan individual, guru dapat memberikan pembelajaran secara efektif kepada seluruh peserta didik sekaligus melakukan pembinaan secara personal terhadap peserta didik yang memerlukan perhatian khusus.

Menurut Taufiqurrahman, (2025), metode Tilawati merupakan metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang menekankan kelancaran membaca, ketepatan tajwid, dan pembiasaan membaca secara tartil melalui pendekatan klasikal dan individual.¹⁸

3. Metode Ummi

Metode Ummi merupakan metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang menggunakan pendekatan bahasa ibu (*mother language approach*). Metode ini dikembangkan oleh Tim Ummi Foundation dengan tiga prinsip utama, yaitu pembelajaran langsung (*direct method*), pengulangan (*repetition*), dan kasih sayang (*affection*). Pendekatan tersebut meniru cara seorang ibu mengajarkan bahasa kepada anaknya melalui contoh, pengulangan, dan pembiasaan.

Metode Ummi menekankan pentingnya mutu pembelajaran sehingga guru yang mengajar harus mengikuti pelatihan dan sertifikasi khusus. Selain itu, pembelajaran dilakukan secara bertahap mulai dari pengenalan huruf hijaiyah

¹⁸ Taufiqurrahman, "Efektivitas Metode Pembelajaran Al-Qur'an: Kajian Literatur Terhadap Iqra, Tilawati, Dan Ummi."

hingga membaca Al-Qur'an secara tartil. Sistem evaluasi yang terstruktur menjadi salah satu keunggulan metode ini karena perkembangan peserta didik dapat dipantau secara berkala.

Melalui pendekatan yang sistematis, metode Ummi berupaya menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang memberikan motivasi serta teladan dalam membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan di berbagai lembaga pendidikan Islam karena dinilai mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an secara efektif.

Menurut Nobisa dan Usman (2021), metode Ummi merupakan metode membaca Al-Qur'an yang mengintegrasikan pembelajaran langsung, pengulangan, dan pembiasaan membaca tartil sesuai kaidah tajwid. Metode ini disusun secara sistematis dengan target kompetensi yang jelas pada setiap jenjang pembelajaran.¹⁹

4. Metode An-Nahdliyah

Metode An-Nahdliyah merupakan metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Metode ini menggunakan sistem ketukan sebagai alat bantu untuk mengajarkan panjang pendek bacaan Al-Qur'an. Ketukan tersebut berfungsi sebagai panduan ritme sehingga peserta didik lebih mudah memahami harakat dan hukum bacaan.

Metode An-Nahdliyah dirancang untuk mengintegrasikan ketepatan bacaan dengan pembiasaan membaca secara tartil. Dalam pelaksanaannya, guru menggunakan ketukan tertentu ketika peserta didik membaca sehingga mereka dapat membedakan panjang pendek bacaan secara lebih jelas. Selain itu, metode ini juga menanamkan nilai-nilai keislaman melalui pembelajaran yang terstruktur dan berkesinambungan.

Keunggulan metode An-Nahdliyah terletak pada penggunaan ketukan yang membantu peserta didik memahami irama dan tempo bacaan Al-Qur'an. Melalui latihan yang dilakukan secara terus-menerus, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan lebih baik serta memahami penerapan hukum tajwid dasar dalam praktik membaca sehari-hari.

¹⁹ A Nobisa and A Usman, "Penggunaan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-Qur'an," *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 9, no. 1 (2021), <https://jurnal.alhamidiyah.ac.id/index.php/al-fikrah/article/view/110>.

Menurut Fauzi dan Mubarak (2024), penggunaan metode An-Nahdliyah dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik terutama dalam aspek ketepatan panjang pendek bacaan dan penerapan tajwid dasar.²⁰

c. Pengertian Metode Iqra'

Secara bahasa, kata *iqra'* berasal dari bahasa Arab yang berarti “bacalah”. Secara istilah, metode Iqra' merupakan metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang menekankan latihan membaca secara langsung tanpa mengeja. Metode ini disusun dalam enam jilid yang disajikan secara bertahap dari tingkat paling sederhana hingga tingkat yang lebih kompleks sehingga memudahkan peserta didik dalam mempelajari bacaan Al-Qur'an.

Metode Iqra' disusun oleh KH. As'ad Humam bersama Tim Tadarus AMM Yogyakarta sebagai upaya menciptakan sistem pembelajaran Al-Qur'an yang lebih praktis dan efisien dibandingkan metode tradisional yang sebelumnya banyak digunakan. Dalam penerapannya, peserta didik diarahkan untuk langsung membaca huruf, suku kata, maupun rangkaian bacaan Al-Qur'an tanpa melalui proses mengeja yang panjang.

Metode Iqra' merupakan metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang menggunakan enam jilid pembelajaran dengan pendekatan membaca langsung serta menekankan keaktifan peserta didik dalam proses belajar. Metode ini membantu peserta didik mengenal huruf hijaiyah, harakat, dan tajwid secara bertahap sehingga kemampuan membaca Al-Qur'an dapat berkembang secara sistematis.²¹

Efektivitas metode Iqra' dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik ditunjukkan melalui penekanan pada pengenalan huruf hijaiyah, ketepatan makharijul huruf, kelancaran membaca, dan pembiasaan membaca secara berulang.²²

Berdasarkan uraian tersebut, metode Iqra' dapat dipahami sebagai metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang disusun secara sistematis dalam enam jilid dengan pendekatan membaca langsung tanpa mengeja untuk membantu peserta didik membaca Al-Qur'an secara cepat, tepat, dan benar.

²⁰ M Fauzi and A Mubarak, “Penerapan Metode An-Nahdliyah Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Peserta Didik,” *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2024, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia/article/view/7821>.

²¹ Shafira, “Penerapan Metode Iqro Dalam Pembelajaran Al-Quran.”

²² R Utami and A A Saputra, “Implementation of the Iqra' Method in Improving Children's Al-Quran Reading Skills at TPA Miftahusalam,” *Journal of Elementary School Research and Development* 1, no. 1 (2025), <https://journal.staimun.ac.id/index.php/basico/article/view/65>.

d. Sejarah Perkembangan Metode Iqra'

Metode Iqra' dikembangkan oleh KH. As'ad Humam di Yogyakarta melalui Tim Tadarus AMM (Angkatan Muda Masjid dan Mushala). Metode ini lahir sebagai bentuk inovasi pembelajaran Al-Qur'an yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mempelajari bacaan Al-Qur'an dibandingkan metode tradisional yang memerlukan waktu relatif lebih lama.

Perkembangan metode Iqra' berlangsung sangat pesat sejak diperkenalkan kepada masyarakat. Penggunaan metode ini tidak hanya berkembang di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), tetapi juga digunakan di sekolah dasar Islam, madrasah, pesantren, hingga berbagai lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia. Popularitas metode Iqra' didukung oleh sistem pembelajaran yang sederhana, praktis, dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok usia.

Metode Iqra' juga menjadi salah satu metode pembelajaran Al-Qur'an yang paling banyak digunakan di Indonesia karena memiliki sistem pembelajaran yang bertahap, mudah diterapkan, dan berorientasi pada praktik membaca secara langsung. Penggunaan enam jilid pembelajaran memungkinkan peserta didik mempelajari bacaan Al-Qur'an secara sistematis mulai dari pengenalan huruf hijaiyah hingga membaca ayat Al-Qur'an secara lancar dan benar.

Menurut Nurhayati, Annisatushshalihah, Diynina, Widianti, dan Zainab (2025), metode Iqra' masih menjadi salah satu metode pembelajaran Al-Qur'an yang banyak digunakan di berbagai lembaga pendidikan karena terbukti mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik secara bertahap dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur.²³

e. Karakteristik dan Prinsip Dasar Metode Iqra'

Metode Iqra' memiliki karakteristik yang membedakannya dari metode pembelajaran Al-Qur'an lainnya. Karakteristik tersebut dirancang untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari bacaan Al-Qur'an secara bertahap, praktis, dan sistematis. Selain itu, metode Iqra' menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga kemampuan membaca Al-Qur'an dapat berkembang secara optimal.

²³ Nurhayati et al., "Efektivitas Metode Iqra' Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Peserta Didik Sekolah Dasar," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2025, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/38903>.

Karakteristik metode Iqra' antara lain sebagai berikut.

1. Menggunakan sistem membaca langsung tanpa mengeja.
2. Disusun secara sistematis dalam enam jilid pembelajaran yang berjenjang.
3. Menerapkan prinsip Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).
4. Menekankan praktik membaca dibandingkan teori.
5. Dapat diterapkan secara individual maupun klasikal.
6. Mengutamakan latihan membaca secara berulang dan berkesinambungan.
7. Bersifat komunikatif antara guru dan peserta didik.
8. Fleksibel digunakan oleh berbagai kelompok usia, baik anak-anak maupun orang dewasa.

Selain memiliki karakteristik tertentu, metode Iqra' juga didasarkan pada beberapa prinsip pembelajaran yang menjadi landasan pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk membantu peserta didik memperoleh kemampuan membaca Al-Qur'an secara bertahap dan berkelanjutan.

Adapun prinsip dasar metode Iqra' meliputi:

1. Prinsip At-Tadrij (Bertahap)

Pembelajaran dilakukan secara bertingkat mulai dari materi yang paling sederhana menuju materi yang lebih kompleks. Setiap peserta didik harus menguasai materi pada satu tingkat sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya.

2. Prinsip CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif)

Peserta didik menjadi subjek utama dalam pembelajaran. Mereka didorong untuk aktif membaca, berlatih, dan mengulangi bacaan, sedangkan guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator.

3. Prinsip Repetition (Pengulangan)

Materi yang telah dipelajari diulang secara berkala agar peserta didik semakin terbiasa dan mampu membaca dengan lancar serta benar.

4. Prinsip Praktik Langsung

Peserta didik langsung mempraktikkan bacaan Al-Qur'an tanpa melalui proses mengeja yang panjang sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien.

Menurut Shafira, (2022), metode Iqra' menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui latihan membaca secara langsung dan

berulang sehingga kemampuan membaca Al-Qur'an dapat berkembang secara bertahap dan sistematis.²⁴

Dengan demikian, karakteristik dan prinsip dasar metode Iqra' menunjukkan bahwa metode ini dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, bertahap, dan berorientasi pada keterampilan membaca Al-Qur'an secara langsung.

f. Sistematika Jilid dalam Metode Iqra'

Metode Iqra' disusun dalam enam jilid pembelajaran yang berjenjang. Setiap jilid memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dan disusun secara sistematis agar peserta didik dapat mempelajari bacaan Al-Qur'an secara bertahap. Penyusunan materi secara berjenjang ini memungkinkan peserta didik menguasai kemampuan membaca Al-Qur'an dari tahap dasar hingga tahap lanjutan secara terstruktur.

Adapun sistematika jilid dalam metode Iqra' adalah sebagai berikut.

1. Jilid 1

Jilid pertama berisi pengenalan huruf-huruf hijaiyah tunggal yang berharakat fathah. Pada tahap ini peserta didik mulai mengenal bentuk huruf hijaiyah serta cara pelafalannya dengan benar sesuai makhraj huruf.

2. Jilid 2

Jilid kedua berisi pengenalan huruf-huruf hijaiyah yang mulai dirangkai atau disambung. Peserta didik dilatih membaca suku kata dan kata sederhana sehingga kemampuan membaca mulai berkembang secara bertahap.

3. Jilid 3

Jilid ketiga memuat pembelajaran harakat kasrah dan dhammah serta pengenalan bacaan mad (panjang pendek). Pada tahap ini peserta didik mulai mempelajari variasi bunyi huruf sesuai harakat yang digunakan.

4. Jilid 4

Jilid keempat berisi pembelajaran tanwin, sukun, qalqalah, dan beberapa hukum tajwid dasar lainnya. Materi yang diberikan mulai mengarah pada penerapan kaidah tajwid dalam bacaan Al-Qur'an.

²⁴ Shafira, "Penerapan Metode Iqro Dalam Pembelajaran Al-Quran."

5. Jilid 5

Jilid kelima memuat hukum tajwid yang lebih kompleks, seperti idgham, waqaf, dan berbagai bentuk bacaan panjang. Peserta didik mulai dibiasakan membaca potongan ayat dengan memperhatikan hukum tajwid yang berlaku.

6. Jilid 6

Jilid keenam merupakan tahap akhir pembelajaran Iqra'. Pada tahap ini peserta didik membaca potongan ayat Al-Qur'an dengan penerapan hukum tajwid yang lebih lengkap sehingga siap membaca Al-Qur'an secara mandiri dan lancar.

Salah satu keunggulan metode Iqra' terletak pada penyusunan materi dalam enam jilid yang disajikan secara bertahap sehingga membantu peserta didik mempelajari bacaan Al-Qur'an sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki.²⁵

Dengan sistematika yang tersusun secara berjenjang, peserta didik dapat mempelajari bacaan Al-Qur'an secara lebih mudah, terarah, dan sistematis.

g. Langkah-Langkah Pembelajaran Metode Iqra'

Pelaksanaan pembelajaran metode Iqra' dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Setiap tahapan dirancang untuk membantu peserta didik memahami materi secara bertahap serta memperoleh pengalaman belajar yang aktif dan bermakna.

Secara umum, langkah-langkah pembelajaran metode Iqra' meliputi:

1. Guru memberikan contoh bacaan yang benar sesuai makhraj huruf dan kaidah tajwid.
2. Peserta didik memperhatikan bacaan yang dicontohkan oleh guru.
3. Peserta didik menirukan bacaan guru secara langsung.
4. Guru menyimak bacaan peserta didik satu per satu.
5. Guru memperbaiki kesalahan pelafalan huruf, makhraj, maupun panjang pendek bacaan.
6. Peserta didik mengulang bacaan hingga mencapai tingkat ketepatan yang diharapkan.
7. Guru melakukan evaluasi terhadap kemampuan membaca peserta didik sebelum melanjutkan ke materi berikutnya.

²⁵ Shafira.

Pelaksanaan langkah-langkah tersebut menuntut keterlibatan aktif peserta didik dalam membaca dan berlatih secara berulang. Sementara itu, guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan, mengoreksi, dan memberikan motivasi kepada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.

Keberhasilan penerapan metode Iqra' sangat dipengaruhi oleh proses penyimakan langsung, pembiasaan membaca secara berulang, serta bimbingan guru dalam memperbaiki kesalahan bacaan peserta didik.²⁶

Dengan demikian, langkah-langkah pembelajaran metode Iqra' menekankan praktik membaca secara langsung, pengulangan, dan evaluasi berkelanjutan sehingga peserta didik dapat mencapai kemampuan membaca Al-Qur'an secara optimal.

h. Teknik Pembelajaran Metode Iqra'

Dalam pelaksanaannya, metode Iqra' dapat diterapkan melalui beberapa teknik pembelajaran. Pemilihan teknik disesuaikan dengan jumlah peserta didik, kondisi kelas, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Teknik pembelajaran yang tepat akan membantu guru mengelola proses pembelajaran secara lebih efektif.

Adapun teknik pembelajaran dalam metode Iqra' meliputi sebagai berikut.

1. Teknik Individual

Teknik individual merupakan teknik pembelajaran yang dilakukan secara satu per satu antara guru dan peserta didik. Melalui teknik ini guru dapat memberikan perhatian yang lebih intensif terhadap kemampuan membaca masing-masing peserta didik serta melakukan koreksi secara langsung terhadap kesalahan bacaan yang ditemukan.

2. Teknik Klasikal

Teknik klasikal dilakukan dengan mengajar seluruh peserta didik secara bersama-sama dalam satu kelompok atau kelas. Guru memberikan contoh bacaan, kemudian peserta didik menirukan secara serentak. Teknik ini dinilai efektif untuk menyampaikan materi yang sama kepada banyak peserta didik dalam waktu yang relatif singkat.

²⁶ Alifah and Masruri, "Penerapan Metode Iqra' Dalam Meningkatkan Ketepatan Melafalkan Ayat Al-Qur'an Pada Santri Di Madrasah Diniyah Nurul Huda Carikan Kertosari."

3. Teknik Klasikal-Individual

Teknik klasikal-individual merupakan gabungan antara teknik klasikal dan individual. Guru terlebih dahulu memberikan penjelasan atau contoh bacaan secara bersama-sama, kemudian peserta didik membaca secara individual di hadapan guru. Teknik ini banyak digunakan karena dapat menggabungkan kelebihan pembelajaran klasikal dan individual secara bersamaan.

Menurut Utami dan Saputra (2025), penggunaan teknik pembelajaran yang fleksibel dalam metode Iqra' memungkinkan guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik sehingga hasil belajar dapat dicapai secara lebih optimal.²⁷

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang digunakan untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan peneliti dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, kajian pustaka juga bertujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kesenjangan penelitian yang dapat menjadi dasar pentingnya penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, kajian pustaka difokuskan pada penelitian mengenai implementasi metode Iqra', pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA), serta peran guru PAI dalam pembelajaran Al-Qur'an.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Utama Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Siti Nurjanah (2022)	Implementasi Metode Iqra' dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa Sekolah Dasar	Kualitatif	Metode Iqra' membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa secara bertahap melalui pembelajaran	Penelitian ini hanya fokus pada peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an, sedangkan penelitian

²⁷ Utami and Saputra, "Implementation of the Iqra' Method in Improving Children's Al-Quran Reading Skills at TPA Miftahusalam."

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Utama Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
				individual dan klasikal.	sekarang mengkaji implementasi pembelajaran secara menyeluruh meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, faktor pendukung dan penghambat.
2	Ahmad Fauzi dan Nurhayati (2023)	Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an di Sekolah Dasar Islam Terpadu	Deskriptif Kualitatif	Pembelajaran BTA berjalan efektif apabila guru menggunakan metode yang sesuai dengan kemampuan peserta didik.	Penelitian terdahulu membahas pembelajaran BTA secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus meneliti metode Iqra'.
3	Rina Wulandari (2021)	Peran Guru PAI dalam Pembelajaran Al-Qur'an pada Siswa Sekolah Dasar	Kualitatif	Guru PAI berperan sebagai pembimbing, motivator, dan evaluator dalam pembelajaran Al-Qur'an.	Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi metode Iqra' dalam pembelajaran BTA.
4	M. Ridwan (2022)	Efektivitas Metode Iqra' terhadap Kemampuan	Kuantitatif	Metode Iqra' memberikan pengaruh signifikan terhadap	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Utama Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
		Membaca Al-Qur'an Anak		kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik.	kuantitatif dan hanya mengukur efektivitas metode, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
5	Dewi Lestari dan Hamzah (2023)	Kendala Guru dalam Pembelajaran BTA di Sekolah Dasar	Kualitatif	Guru mengalami kendala berupa keterbatasan waktu dan perbedaan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran BTA.	Penelitian ini tidak hanya membahas kendala, tetapi juga implementasi pembelajaran secara keseluruhan dan upaya guru mengatasinya.
6	Nur Azizah (2024)	Penggunaan Metode Iqra' pada Pembelajaran Al-Qur'an Anak Usia Dasar	Deskriptif Kualitatif	Metode Iqra' memudahkan peserta didik mengenal huruf hijaiyah dan membaca Al-Qur'an secara bertahap.	Penelitian sekarang lebih luas karena mencakup evaluasi pembelajaran dan faktor pendukung serta penghambat.
7	Yuliana Rahmawati (2023)	Strategi Guru PAI dalam Meningkatkan Kemampuan	Kualitatif	Strategi guru yang variatif membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dalam	Penelitian terdahulu berfokus pada strategi guru, sedangkan penelitian ini

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Utama Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
		Membaca Al-Qur'an Siswa		pembelajaran Al-Qur'an.	berfokus pada implementasi metode Iqra' dalam pembelajaran BTA.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penelitian membahas tentang implementasi metode Iqra', pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA), efektivitas metode Iqra', serta peran guru dalam pembelajaran Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Iqra' memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik karena pembelajaran dilakukan secara bertahap, sistematis, dan menyesuaikan kemampuan siswa. Selain itu, guru memiliki peran penting dalam membimbing, memotivasi, dan mengevaluasi kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik agar pembelajaran berjalan efektif. Namun, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada efektivitas metode, peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an, atau strategi guru dalam pembelajaran, sedangkan penelitian yang mengkaji implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' secara menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya guru dalam mengatasi hambatan pembelajaran pada jenjang sekolah dasar masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi dan memperdalam kajian mengenai implementasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra' oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq secara lebih komprehensif melalui pendekatan kualitatif.

C. Kerangka Berpikir

Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) merupakan bagian penting dalam Pendidikan Agama Islam yang bertujuan membentuk kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Dalam proses pembelajaran BTA, implementasi pembelajaran menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan peserta didik. Implementasi pembelajaran meliputi tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang harus dilaksanakan

secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.²⁸ Dalam konteks penelitian ini, implementasi pembelajaran BTA dilakukan dengan menggunakan metode Iqra', yaitu metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang disusun secara bertahap dari jilid 1 sampai jilid 6. Metode Iqra' membantu peserta didik belajar membaca Al-Qur'an secara langsung dan bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik²⁹ Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran BTA tidak hanya dipengaruhi oleh metode yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan guru PAI dalam mengelola pembelajaran, membimbing peserta didik, serta mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi awal di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq, ditemukan bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik masih berbeda-beda, masih terdapat peserta didik yang belum lancar membaca Al-Qur'an, serta adanya kesalahan dalam tajwid dan makharijul huruf. Selain itu, guru juga menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu pembelajaran, perbedaan kemampuan peserta didik, dan rendahnya fokus belajar siswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra' perlu dikaji secara lebih mendalam untuk memahami bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya guru dalam mengatasi hambatan pembelajaran. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena pembelajaran BTA yang terjadi secara alami di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat memahami secara komprehensif bagaimana implementasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra' oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq berlangsung dalam konteks nyata pendidikan dasar Islam.

²⁸ Ainun and Taja, "Implementasi Metode Iqra Melalui Pembelajaran Membaca Al-Qur'an Pada Siswa Madrasah."

²⁹ Rasyidi, Aminah, and Azizah, "Implementasi Metode Iqra Dalam Pembelajaran Alquran Di Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al-Maliki."

Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru PAI dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dalam proses implementasinya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan kondisi tersebut, guru PAI melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang muncul sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Melalui rangkaian proses tersebut, implementasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra' diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddik Kecamatan Keruak. Adapun peneliti berfokus di kelas II dan waktu yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data penelitian adalah 1 Bulan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Sugiyono, (2020), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.³⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' yang dilakukan oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena pembelajaran secara sistematis sesuai kondisi nyata di lapangan.

Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam pelaksanaannya, peneliti terjun langsung ke SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq guna mengamati implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian lapangan memungkinkan peneliti memperoleh data yang faktual dan mendalam mengenai implementasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra' oleh guru PAI sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Menurut Fadli, (2021), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen yang diperoleh langsung dari sumber penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), <https://cvalfabeta.com/product/metode-penelitian-kualitatif/>.

komprehensif mengenai proses pembelajaran, kendala, serta upaya guru dalam mengatasi hambatan pembelajaran BTA.³¹

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara mendalam mengenai implementasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra' oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

C. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan atau prosedur yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian secara sistematis mulai dari proses pengumpulan data hingga analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Sugiyono, (2020), desain penelitian merupakan pedoman atau langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian agar tujuan penelitian dapat tercapai secara efektif.³²

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Desain ini dipilih karena penelitian dilakukan secara langsung di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran secara mendalam mengenai implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru PAI, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya guru dalam mengatasi hambatan pembelajaran. Selanjutnya, desain penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Penelitian

Tahap pra-penelitian merupakan tahap awal sebelum penelitian dilaksanakan di lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa persiapan, yaitu:

- a. Menyusun rancangan penelitian.
- b. Menentukan fokus penelitian.
- c. Mengurus izin penelitian.
- d. Melakukan observasi awal lokasi penelitian.
- e. Menyiapkan instrumen penelitian.

³¹ M R Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti berinteraksi langsung dengan sumber data untuk memperoleh informasi mengenai implementasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra'.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari lapangan. Data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar data yang diperoleh lebih sistematis dan mudah dipahami.

4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap akhir penelitian dilakukan dengan menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi berdasarkan data yang telah dianalisis.

D. Sumber Data

Sumber penelitian dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua sumber data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam mengenai implementasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra'.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian di lapangan. Menurut Abdussamad, (2021), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara terhadap subjek penelitian. (Abdussamad, 2021),

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sumber data primer meliputi guru PAI sebagai subjek utama, kepala sekolah sebagai informan pendukung, serta peserta didik sebagai sumber data pelengkap. Data yang diperoleh mencakup informasi mengenai implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra', mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui hasil observasi kegiatan pembelajaran serta wawancara mengenai peran guru dalam mengelola pembelajaran, strategi yang digunakan dalam penerapan metode Iqra', serta berbagai hambatan yang dihadapi selama proses pembelajaran BTA berlangsung.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan sebagai landasan teoritis dan bahan pendukung dalam menganalisis data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA), metode Iqra', implementasi pembelajaran, peran guru PAI, serta berbagai teori dan hasil penelitian yang mendukung kajian penelitian.

Dengan mengombinasikan data primer dan data sekunder, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, mendalam, dan memiliki validitas yang kuat dalam mengkaji implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' pada peserta didik di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Adapun teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Teknik Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq. Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas guru dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, meliputi penggunaan metode Iqra', strategi pembelajaran yang diterapkan guru, serta interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan pembelajaran BTA di lokasi penelitian.

Menurut Hasanah, (2020), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang faktual dan sistematis.³³

2. Teknik Wawancara

³³ Umi Hasanah, "Strategi Pembelajaran Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa," *At-Taqaddum*, 2020, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/at-taqaddum/article/view/1163>.

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai implementasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra'. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Informan dalam penelitian ini meliputi guru PAI sebagai informan utama, kepala sekolah sebagai informan pendukung, serta peserta didik sebagai sumber data pelengkap.

Melalui wawancara, peneliti memperoleh data mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran BTA, kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran, serta upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi hambatan tersebut. Menurut Yusuf, (2021), wawancara dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan pandangan informan terhadap fenomena yang diteliti.³⁴

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data dokumentasi berupa jadwal pembelajaran, perangkat pembelajaran, foto-foto kegiatan pembelajaran, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran BTA di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai data pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian dan membantu peneliti dalam melakukan analisis secara lebih objektif.

Dalam pelaksanaan teknik dokumentasi, peneliti menggunakan berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti modul atau bahan ajar Iqra', perangkat pembelajaran, jadwal kegiatan pembelajaran, foto dokumentasi kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan implementasi pembelajaran BTA.

Dengan menggunakan ketiga teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan lebih valid, komprehensif, dan mampu menggambarkan secara utuh implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

³⁴ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/10998>.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berperan secara langsung dalam mengumpulkan data, mengamati fenomena, melakukan wawancara, serta menafsirkan data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, peneliti dituntut memiliki kesiapan konseptual, kemampuan berkomunikasi, serta kepekaan dalam memahami situasi dan kondisi penelitian. Selain instrumen utama, penelitian ini juga menggunakan instrumen pendukung untuk membantu proses pengumpulan data, yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.

1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan untuk membantu dan mengarahkan peneliti dalam melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq. Observasi difokuskan pada aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran, penggunaan metode Iqra', aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran, serta interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik. Pedoman ini membantu peneliti dalam mencatat aspek-aspek penting yang relevan dengan tujuan penelitian.

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Observasi Implementasi Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan Metode Iqra'

No.	Guru	Indikator Penelitian	Maksimal	Kurang Maksimal	Tidak Maksimal
	Aspek	Indikator			
1.	Perencanaan Pembelajaran BTA	Penyusunan target pembelajaran jilid Iqra'			
		Penyesuaian pembelajaran dengan kemampuan siswa			
		Persiapan media			

No.	Guru	Indikator Penelitian	Maksimal	Kurang Maksimal	Tidak Maksimal
		pembelajaran BTA			
		Penyusunan jadwal pembelajaran BTA			
2.	Pelaksanaan Pembelajaran BTA dengan Metode Iqra'	Penerapan metode Iqra' secara klasikal			
		Penerapan metode sorogan (individual)			
		Pembimbingan tajwid dan makharijul huruf			
		Pengelolaan kelas saat pembelajaran BTA			
3.	Evaluasi dan Strategi Guru	Pelaksanaan evaluasi kemampuan membaca siswa			
		Pemberian motivasi kepada siswa			
		Monitoring perkembangan jilid Iqra' siswa			

No.	Guru	Indikator Penelitian	Maksimal	Kurang Maksimal	Tidak Maksimal
		Upaya guru mengatasi kesulitan belajar siswa			
4.	Faktor Pendukung dan Penghambat	Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran BTA			
		Kondisi lingkungan belajar siswa			
		Fokus dan antusias siswa dalam pembelajaran			
		Kendala guru dalam pelaksanaan pembelajaran BTA			

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam menggali informasi dari informan secara terarah dan sistematis. Pedoman ini berisi daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian, khususnya terkait implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra'. Wawancara dilakukan kepada guru PAI, kepala sekolah, dan peserta didik untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, wawancara dilakukan secara fleksibel sehingga memungkinkan

pengembangan pertanyaan sesuai dengan kondisi dan respons informan di lapangan.³⁵

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan meliputi jadwal pembelajaran, perangkat pembelajaran, arsip sekolah yang relevan, serta foto-foto kegiatan pembelajaran BTA. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penguat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara lebih objektif.³⁶

Dengan penggunaan instrumen utama dan instrumen pendukung tersebut, diharapkan data yang diperoleh lebih sistematis, akurat, dan mampu menggambarkan secara komprehensif implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2020), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh.³⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra'. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran.

³⁵ Daftar pertanyaan terlampir.

³⁶ Dokumen terlampir.

³⁷ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2020), <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Data disajikan secara terstruktur sesuai dengan fokus penelitian, meliputi implementasi metode Iqra' dalam pembelajaran BTA, peran guru dalam proses pembelajaran, serta berbagai kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pembelajaran. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola, hubungan, dan keterkaitan antar data yang diperoleh di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini bersifat sementara pada tahap awal dan akan semakin kuat apabila didukung oleh data yang konsisten selama proses penelitian berlangsung. Pada tahap ini, peneliti melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada data yang valid, objektif, dan relevan dengan fokus penelitian.

Dengan melalui ketiga tahapan tersebut, analisis data dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang sistematis, mendalam, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan mengenai implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

H. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan dan validitas data dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk mengecek serta membandingkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian. Peneliti membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari guru PAI, kepala sekolah, dan peserta didik mengenai

implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra'. Perbandingan data tersebut meliputi:

- a. Membandingkan data hasil wawancara antara guru PAI sebagai pelaksana pembelajaran dengan kepala sekolah mengenai kebijakan, program, dan pelaksanaan pembelajaran BTA di sekolah.
- b. Membandingkan data hasil wawancara guru PAI dengan informasi yang diperoleh dari peserta didik mengenai pelaksanaan pembelajaran BTA menggunakan metode Iqra'.
- c. Membandingkan informasi yang diperoleh pada saat wawancara dengan kondisi nyata yang ditemukan peneliti selama proses pembelajaran berlangsung di kelas.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang sama melalui teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara kemudian diuji dan dibandingkan dengan hasil observasi serta diperkuat melalui dokumentasi.

- a. Data mengenai pelaksanaan pembelajaran BTA yang diperoleh melalui wawancara dengan guru PAI dicek kembali melalui observasi langsung pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas.
- b. Hasil observasi dan wawancara kemudian dibandingkan dengan data dokumentasi berupa jadwal pembelajaran, perangkat pembelajaran, arsip sekolah, serta foto-foto kegiatan pembelajaran BTA.
- c. Data yang diperoleh dari berbagai teknik tersebut selanjutnya dianalisis untuk memastikan adanya kesesuaian dan konsistensi informasi sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipercaya.

Melalui penerapan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, data yang diperoleh dalam penelitian mengenai implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi, objektif, serta terhindar dari bias yang dapat memengaruhi hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq

SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar Islam terpadu yang berada di Desa Danerese, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekolah ini berada pada lingkungan masyarakat yang cukup strategis dan kondusif sehingga mendukung pelaksanaan proses pembelajaran serta berbagai kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Keberadaan sekolah di tengah masyarakat juga memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mengakses layanan pendidikan serta menjalin hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat sekitar.

Sebagai lembaga pendidikan Islam terpadu, SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan keislaman dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter Islami, pengembangan akhlak mulia, serta pembiasaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan tersebut, sekolah berupaya menghasilkan peserta didik yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial.

SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq dikenal sebagai sekolah yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan Al-Qur'an, khususnya dalam pembelajaran tahfidz dan Baca Tulis Al-Qur'an (BTA). Program-program Al-Qur'an menjadi salah satu ciri khas sekolah yang terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya membentuk generasi yang mencintai Al-Qur'an serta mampu membaca dan menghafalkannya dengan baik. Pembelajaran Al-Qur'an dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan sehingga menjadi bagian penting dalam aktivitas pendidikan peserta didik setiap harinya.

Selain menyelenggarakan pembelajaran akademik sesuai kurikulum yang berlaku, sekolah juga memiliki berbagai program unggulan yang mendukung pengembangan potensi peserta didik. Program-program tersebut meliputi hafalan Al-Qur'an, hafalan hadits, hafalan doa-doa harian, pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris, kegiatan pramuka, berbagai kegiatan ekstrakurikuler, serta pembinaan karakter dan kepribadian Islami. Program-program tersebut dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan

akademik, keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi, serta sikap religius yang menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan berbagai program unggulan tersebut menjadi salah satu faktor yang menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki dasar keagamaan yang kuat.

Pada tahun ajaran 2025/2026, SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan pembelajaran akademik dan keagamaan. Berbagai program pembinaan akhlak, peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an, pengembangan hafalan Al-Qur'an, serta pembiasaan ibadah terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Upaya tersebut sejalan dengan visi sekolah dalam membentuk peserta didik yang sholeh, cerdas, dan kreatif.

Fokus sekolah terhadap pembelajaran Al-Qur'an juga menjadi salah satu alasan dipilihnya SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik.

2. Sejarah Sekolah

SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq mulai berdiri pada tanggal 23 Januari 2015 dan mulai melaksanakan kegiatan pendidikan pada tanggal 10 Juli 2015. Berdirinya sekolah ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan dasar yang mampu mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan Islam secara seimbang. Kehadiran sekolah diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga membentuk karakter Islami serta menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak usia dini.

Sejak awal berdirinya, SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan generasi yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, serta memiliki kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an dengan baik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan program-program pendidikan yang memadukan aspek intelektual, spiritual, dan sosial dalam proses pembelajaran.

Pada masa awal operasional sekolah, jumlah peserta didik dan sarana pendukung pendidikan masih dalam tahap pengembangan. Namun, dengan dukungan masyarakat dan pengelolaan yang terus dilakukan secara bertahap, sekolah mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah peserta didik serta bertambahnya program pendidikan menjadi indikator perkembangan sekolah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan Islam terpadu.

Pada awal berdirinya, sekolah dipimpin oleh kepala sekolah pertama yang dalam penelitian ini disamakan dengan inisial M.H., S.Pd. Beliau memimpin sekolah pada masa perintisan dan pengembangan awal lembaga pendidikan. Berbagai upaya dilakukan untuk membangun sistem pendidikan, menata administrasi sekolah, serta mengembangkan program-program yang menjadi ciri khas sekolah.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan struktur organisasi sekolah dan kepemimpinan dilanjutkan oleh kepala sekolah yang disamakan dengan inisial I.R., S.Pd. hingga tahun ajaran 2025/2026. Di bawah kepemimpinan tersebut, sekolah terus melakukan berbagai pengembangan baik pada aspek akademik, keagamaan, maupun penguatan karakter peserta didik.

Dalam perkembangannya, SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan mengembangkan berbagai program unggulan berbasis nilai-nilai Islam. Salah satu program yang mendapatkan perhatian khusus adalah pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) menggunakan metode Iqra'. Program ini dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari upaya sekolah dalam membentuk peserta didik yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, benar, dan sesuai dengan kaidah tajwid.

Melalui berbagai program yang dilaksanakan secara berkelanjutan, SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq berupaya menjadi lembaga pendidikan yang mampu memberikan kontribusi positif dalam mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan akademik dan keagamaan yang baik.

3. Visi dan Misi Sekolah

a. Visi Sekolah

“Membentuk peserta didik yang sholeh, cerdas, dan kreatif.”

b. Misi Sekolah

1. Menjadikan peserta didik sebagai pecinta Al-Qur'an dan Al-Hadits.
2. Membentuk peserta didik menjadi penghafal Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Mendidik peserta didik menjadi pribadi yang sholeh dalam perilaku dan amal.
4. Menyiapkan peserta didik sebagai calon pemimpin yang amanah dan berakhlak mulia.
5. Mengembangkan peserta didik agar cerdas, mandiri, berprestasi, dan kreatif.
6. Membiasakan peserta didik menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam lingkungan pembelajaran.
7. Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pembinaan pendidikan secara berkelanjutan.

Misi tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Setiap misi diwujudkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, pembiasaan, pembinaan karakter, serta program pengembangan kompetensi peserta didik yang dilakukan secara berkelanjutan.

Visi dan misi SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi akademik semata, tetapi juga menekankan pembentukan karakter Islami, kecintaan terhadap Al-Qur'an, penguasaan ilmu pengetahuan, serta pengembangan berbagai potensi peserta didik. Dengan demikian, sekolah berupaya menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara aspek keilmuan, keimanan, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Struktur Organisasi Sekolah

Dalam menjalankan kegiatan pendidikan, SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki struktur organisasi sekolah yang disusun secara sistematis untuk mendukung efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan serta kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran. Struktur organisasi sekolah berfungsi sebagai pedoman pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi setiap personel yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Struktur organisasi SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq terdiri atas kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru tahfidz, serta tenaga administrasi sekolah. Masing-masing unsur dalam struktur organisasi memiliki tugas dan fungsi yang saling berkaitan dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan

sekolah. Melalui pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan kegiatan pendidikan dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

Kepala sekolah pada tahun ajaran 2025/2026 dipimpin oleh I.R., S.Pd. yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh kegiatan pendidikan, administrasi, serta pengembangan program sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin lembaga yang mengoordinasikan seluruh unsur sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kepala sekolah dibantu oleh guru kelas, guru mata pelajaran, guru tahfidz, dan tenaga administrasi sekolah. Guru kelas bertanggung jawab dalam mengelola proses pembelajaran pada masing-masing kelas, sedangkan guru mata pelajaran memiliki tugas untuk mengajarkan bidang studi sesuai kompetensi yang dimiliki. Guru tahfidz berperan dalam membimbing peserta didik dalam program hafalan Al-Qur'an, sementara tenaga administrasi bertugas mendukung kelancaran pengelolaan administrasi sekolah.

Khusus dalam pelaksanaan program pembelajaran Al-Qur'an, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan guru tahfidz memiliki peran yang sangat penting. Keduanya terlibat secara langsung dalam membimbing peserta didik agar mampu membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan target pembelajaran yang telah ditetapkan sekolah. Oleh karena itu, keberadaan struktur organisasi yang jelas menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan program pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

5. Keadaan Guru dan Peserta Didik

a. Keadaan Guru

Guru merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena memiliki peran sebagai pendidik, pembimbing, pengarah, motivator, serta evaluator dalam proses pembelajaran. Keberhasilan suatu program pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, keberadaan guru yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.

Pada tahun ajaran 2025/2026, SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 15 orang yang terdiri atas kepala sekolah, guru kelas, guru Pendidikan Agama Islam (PAI), guru tahfidz, guru bahasa, serta tenaga administrasi sekolah. Seluruh tenaga pendidik berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan yang

diselenggarakan oleh sekolah, baik dalam bidang akademik maupun bidang keagamaan.

Selain melaksanakan tugas mengajar, para guru juga terlibat dalam berbagai kegiatan pembinaan karakter, pengembangan kemampuan membaca Al-Qur'an, pembiasaan ibadah, serta kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi pelajaran, tetapi juga sebagai teladan dalam pembentukan karakter peserta didik.

Untuk menjaga privasi dan kerahasiaan identitas informan serta pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, seluruh nama guru dalam penelitian ini disamarkan menggunakan inisial sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Daftar Nama Guru SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq
Tahun Pelajaran 2025/2026**

No	Inisial Guru	Jabatan
1	I.R., S.Pd.	Kepala Sekolah
2	L.S.M., S.E.	Guru Kelas VI
3	D.H., S.Pd.	Guru PAI
4	H.K., S.Pd.	Guru Kelas V
5	R.K., S.Pd.	Guru Kelas IVA
6	E.Fy., S.Pd.	Guru Kelas IVB
7	S.F.I.A., M.Pd.	Guru Kelas III
8	A.Z.M., S.Pd.	Guru Kelas IA
9	L.R., S.Pd.	Guru Kelas IB
10	A.M., S.Pd.	Guru Bahasa Inggris
11	B.Z., S.Pd.	Guru Tahfidz & Pendamping
12	J.K., S.Pd.	Guru Kelas II
13	M.W., S.Pd.	Guru Bahasa Arab
14	I.N., S.Pd.	Guru Tahfidz & Pendamping

No	Inisial Guru	Jabatan
15	M.Hd., S.Pd.	Guru PJOK

Sumber: Struktur Organisasi SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq TP 2025/2026

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki tenaga pendidik yang bertugas sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing. Keberadaan guru kelas, guru mata pelajaran, guru tahfidz, dan guru PAI menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran di sekolah.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, guru PAI dan guru kelas memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) menggunakan metode Iqra'. Mereka bertanggung jawab dalam membimbing peserta didik membaca Al-Qur'an, memperbaiki kesalahan bacaan, serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan kemampuan membaca peserta didik secara berkelanjutan.

b. Keadaan Peserta Didik

Peserta didik merupakan unsur utama dalam proses pendidikan karena seluruh kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan karakter peserta didik. Keberadaan peserta didik menjadi pusat dari seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah.

Pada tahun ajaran 2025/2026, jumlah peserta didik di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq sebanyak 173 siswa yang terdiri atas 88 peserta didik laki-laki dan 85 peserta didik perempuan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pendidikan yang diselenggarakan oleh SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq cukup tinggi sehingga jumlah peserta didik terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Adapun rincian jumlah peserta didik berdasarkan kelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2 Data Peserta Didik SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq
Tahun Pelajaran 2025/2026**

Kelas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
IA	10	9	19
IB	11	8	19
II	18	15	33
III	14	14	28
IVA	9	8	17
IVB	10	9	19
V	4	12	16
VI	12	10	22
Jumlah	88	85	173

Sumber: Jumlah Peserta Didik SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq TP
2025/2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, kelas II merupakan kelas yang memiliki jumlah peserta didik terbanyak, yaitu sebanyak 33 siswa. Kelas ini menjadi fokus penelitian karena merupakan lokasi pelaksanaan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' yang diteliti oleh peneliti.

Jumlah peserta didik yang cukup banyak dengan kemampuan membaca Al-Qur'an yang beragam menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran BTA. Perbedaan kemampuan tersebut terlihat dari tingkat penguasaan huruf hijaiyah, kelancaran membaca, ketepatan makharijul huruf, serta penerapan hukum tajwid. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai agar seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara optimal.

6. Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan proses pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif.

SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki berbagai fasilitas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran akademik maupun kegiatan keagamaan yang menjadi ciri khas sekolah.

Beberapa fasilitas yang tersedia di sekolah antara lain ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, musholla, toilet, halaman sekolah, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Fasilitas tersebut digunakan secara optimal dalam mendukung proses pembelajaran dan aktivitas peserta didik selama berada di lingkungan sekolah.

Dalam mendukung pembelajaran Al-Qur'an, sekolah juga menyediakan berbagai media pembelajaran seperti buku Iqra', mushaf Al-Qur'an, buku pendamping pembelajaran agama, serta perlengkapan lain yang menunjang pelaksanaan pembelajaran BTA. Ketersediaan fasilitas tersebut membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran secara lebih efektif dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, proses pembelajaran di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq dapat berlangsung dengan baik sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sekolah dapat tercapai secara optimal.

7. Program Pembelajaran BTA di Sekolah

Program Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) merupakan salah satu program unggulan yang menjadi bagian penting dari sistem pendidikan di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq. Program ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis Al-Qur'an secara baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf.

Pelaksanaan program BTA tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis membaca Al-Qur'an, tetapi juga untuk menanamkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur'an sejak usia dini. Melalui pembelajaran yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, peserta didik diharapkan mampu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Pada tahun ajaran 2025/2026, pembelajaran BTA dilaksanakan menggunakan metode Iqra' yang diterapkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Metode ini dipilih karena dianggap sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar serta mampu membantu mereka mempelajari bacaan Al-Qur'an secara sistematis dan terstruktur.

Proses pembelajaran dilakukan melalui kombinasi pembelajaran klasikal dan pembelajaran individual (sorogan). Pada tahap klasikal, guru memberikan penjelasan dan contoh bacaan kepada seluruh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik membaca secara individual di hadapan guru untuk memperoleh bimbingan dan koreksi secara langsung.

Pelaksanaan program BTA dilakukan dari hari Senin sampai Kamis dengan durasi pembelajaran sekitar menit pada setiap pertemuan. Waktu tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk melatih kemampuan membaca peserta didik, memperbaiki kesalahan bacaan, serta membiasakan peserta didik membaca Al-Qur'an secara rutin.

Dalam pelaksanaannya, guru tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca Al-Qur'an, tetapi juga memberikan bimbingan mengenai pengucapan makharijul huruf, penerapan hukum tajwid, adab membaca Al-Qur'an, serta pembiasaan sikap disiplin selama mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, program BTA tidak hanya berorientasi pada aspek kemampuan membaca, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan karakter religius peserta didik.

Program BTA yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan menjadi salah satu program unggulan sekolah dalam mewujudkan visi untuk membentuk peserta didik yang sholeh, cerdas, dan kreatif serta memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an yang baik dan benar.

B. Hasil Penelitian

1. Perencanaan Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an dengan Metode Iqra'

Tahap perencanaan merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq. Melalui perencanaan yang matang, guru dapat mengatur proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang beragam. Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, diketahui bahwa guru Pendidikan Agama Islam telah melakukan berbagai persiapan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung.

Kemampuan membaca Al-Qur'an yang dimiliki peserta didik menunjukkan tingkat yang berbeda-beda. Sebagian siswa telah mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, sedangkan sebagian lainnya masih berada pada tahap awal pembelajaran menggunakan jilid Iqra'. Kondisi tersebut mendorong guru untuk merancang pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan setiap peserta didik. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Guru Tahfidz yang disamakan dengan inisial I.N., S.Pd.,

yang menjelaskan bahwa pembagian jilid dilakukan berdasarkan kemampuan membaca siswa. Beliau menyatakan:

“Pembagian jilid dilakukan berdasarkan kemampuan membaca siswa. Siswa yang masih tahap awal berada pada jilid 1 sampai 3, sedangkan siswa yang sudah lebih lancar berada pada jilid 4 sampai 6.”³⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Qur’an siswa menjadi dasar penting dalam penyusunan perencanaan pembelajaran sehingga proses belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masing-masing peserta didik.

Langkah awal yang dilakukan guru adalah memetakan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target capaian belajar yang harus dicapai oleh masing-masing peserta didik. Penentuan target dilakukan sesuai dengan posisi siswa pada setiap jilid Iqra’ sehingga perkembangan belajar dapat berlangsung secara bertahap dan terukur. Hasil wawancara dengan Guru PAI yang disamarkan dengan inisial D.H., S.Pd. menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran dimulai guru telah menentukan target pembelajaran berdasarkan kemampuan siswa. Beliau menyampaikan:

“Sebelum pembelajaran dimulai, saya terlebih dahulu menentukan target pembelajaran sesuai kemampuan siswa. Saya menyiapkan buku Iqra’, materi bacaan, serta metode pembelajaran yang sesuai agar siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penetapan target pembelajaran menjadi bagian penting dari tahap perencanaan yang dilakukan guru sebelum kegiatan belajar berlangsung.

Selain menetapkan target pembelajaran, guru juga mempersiapkan berbagai sarana yang diperlukan selama kegiatan belajar berlangsung. Buku Iqra’, Al-Qur’an, buku kontrol perkembangan siswa, daftar hadir, serta media pendukung lainnya telah disiapkan sebelum kegiatan dimulai. Kesiapan perangkat pembelajaran tersebut membantu menciptakan proses belajar yang lebih tertib dan efektif. Hasil wawancara dengan Guru PAI juga menunjukkan bahwa persiapan perangkat pembelajaran dilakukan sebelum kegiatan berlangsung agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

³⁸ Wawancara dengan I.N. (Guru Tahfidz), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

³⁹ Wawancara dengan D.H. (Guru PAI), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

Dukungan terhadap program BTA juga terlihat dari kebijakan sekolah yang memberikan perhatian khusus terhadap pembelajaran Al-Qur'an. Kepala sekolah yang disamarkan dengan inisial I.R., S.Pd. menjelaskan bahwa sekolah menyediakan jadwal khusus, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program BTA sebagai salah satu program unggulan sekolah. Menurut beliau, kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh seluruh peserta didik. Dalam wawancara beliau menyampaikan:

“Tujuan sekolah menerapkan pembelajaran BTA dengan metode Iqra’ adalah agar peserta didik mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf sejak usia dini. Selain itu, sekolah juga ingin menanamkan kecintaan siswa terhadap Al-Qur’an serta membentuk karakter religius dalam kehidupan sehari-hari.”⁴⁰

Beliau juga menjelaskan bentuk dukungan sekolah terhadap program BTA sebagai berikut:

“Sekolah memberikan dukungan dengan menyediakan jadwal khusus pembelajaran BTA, memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai, serta mendukung guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Qur’an. Selain itu, sekolah juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa secara berkala.”⁴¹

Selain dukungan dalam bentuk kebijakan, sekolah juga menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah:

“Sekolah menyediakan buku Iqra’, Al-Qur’an, papan tulis, ruang kelas yang nyaman, serta media pendukung pembelajaran lainnya. Selain itu, sekolah juga menyediakan lingkungan belajar yang kondusif agar siswa lebih fokus dalam belajar membaca Al-Qur’an.”⁴²

Data hasil wawancara dengan guru PAI menunjukkan bahwa pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan membaca menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung. Melalui pengelompokan tersebut, guru lebih mudah memberikan layanan belajar sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik. Siswa yang masih berada pada jilid awal memperoleh pendampingan lebih intensif dibandingkan siswa yang telah mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan hasil

⁴⁰ Wawancara dengan I.R. (Kepala Sekolah), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

wawancara Guru Tahfidz yang menjelaskan bahwa pembagian kelompok belajar dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan membaca dan jilid Iqra' yang sedang dipelajari oleh peserta didik.

Dokumen yang diperoleh selama penelitian memperlihatkan adanya buku kontrol perkembangan membaca Al-Qur'an yang digunakan sebagai alat pemantauan kemajuan belajar siswa. Catatan tersebut berfungsi untuk merekam perkembangan setiap peserta didik sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan target pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Melalui dokumentasi tersebut, guru dapat mengetahui perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an setiap siswa secara lebih terukur dan sistematis.

Selama kegiatan observasi, peneliti juga menemukan bahwa guru telah menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum kegiatan dimulai. Buku Iqra', catatan perkembangan siswa, dan materi yang akan dipelajari telah tersedia sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih terarah. Guru juga memastikan kesiapan peserta didik sebelum kegiatan dimulai agar suasana belajar tetap kondusif. Temuan observasi ini sejalan dengan hasil wawancara guru yang menyatakan bahwa persiapan perangkat pembelajaran dilakukan sebelum kegiatan belajar berlangsung sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai target yang telah ditentukan.

Tabel 4.3 Hasil Observasi Perencanaan Pembelajaran BTA

No	Indikator Observasi	M	KM	TM
1	Guru menentukan target pembelajaran berdasarkan jilid Iqra'	✓		
2	Guru menyiapkan buku Iqra' dan media pembelajaran	✓		
3	Guru mengelompokkan siswa sesuai kemampuan membaca	✓		
4	Guru menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa	✓		
5	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran di awal kegiatan		✓	

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator perencanaan telah terlaksana dengan baik. Guru telah menetapkan target pembelajaran, menyiapkan sarana belajar, melakukan pengelompokan peserta didik, serta menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kemampuan siswa. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru PAI dan guru tahfidz yang menjelaskan bahwa target pembelajaran, pembagian jilid Iqra', serta persiapan perangkat pembelajaran telah dilakukan sebelum kegiatan belajar berlangsung. Namun demikian, penyampaian tujuan pembelajaran pada awal kegiatan belum dilakukan secara konsisten sehingga masih perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, proses perencanaan yang diterapkan dalam pembelajaran BTA dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq telah mencakup identifikasi kemampuan siswa, penetapan target belajar, penyediaan perangkat pembelajaran, pengelompokan peserta didik, dan pemantauan perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an. Berbagai langkah tersebut menjadi dasar penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru PAI, dan guru tahfidz menunjukkan bahwa seluruh proses perencanaan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik sehingga pembelajaran BTA dapat berlangsung lebih efektif dan terarah.

2. Pelaksanaan Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an dengan Metode Iqra'

Kegiatan Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari program pembinaan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik. Program ini berlangsung empat hari dalam satu minggu, yaitu dari hari Senin sampai Kamis, dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Pelaksanaan pembelajaran dirancang secara bertahap sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai tingkat kemampuan membaca yang dimilikinya. Hal ini diperkuat oleh keterangan Kepala Sekolah yang disamakan dengan inisial I.R., S.Pd. yang menyatakan:

“Pelaksanaan pembelajaran BTA di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq dilaksanakan secara rutin dari hari Senin sampai Kamis dengan durasi kurang lebih 45 menit setiap pertemuan. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode Iqra' secara bertahap sesuai kemampuan siswa. Pembelajaran dilakukan melalui metode klasikal dan sorogan agar guru dapat

mengetahui kemampuan membaca Al-Qur'an masing-masing siswa secara langsung.”⁴³

Suasana pembelajaran dimulai dengan kegiatan pembuka yang bertujuan menyiapkan peserta didik sebelum memasuki materi inti. Guru mengawali kegiatan dengan mengucapkan salam, memimpin doa bersama, memeriksa kehadiran siswa, dan memberikan motivasi belajar. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun kesiapan belajar sekaligus menciptakan suasana kelas yang tertib dan kondusif. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan pembuka menjadi bagian yang selalu dilakukan guru sebelum memasuki materi pembelajaran inti.

Setelah kegiatan awal selesai, pembelajaran memasuki tahap penyampaian materi. Pada tahap ini guru menggunakan metode klasikal dengan memberikan contoh bacaan kepada seluruh peserta didik secara bersama-sama. Huruf, kata, maupun ayat yang terdapat dalam buku Iqra' dibacakan terlebih dahulu oleh guru, kemudian diikuti oleh siswa secara serentak. Melalui cara tersebut, peserta didik memperoleh model bacaan yang benar sebelum mempraktikkannya secara mandiri. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara salah satu siswi yang disamarkan dengan inisial N.A. yang menjelaskan:

“Guru mengajarkan dengan cara membaca terlebih dahulu kemudian kami mengikuti bacaan guru secara bersama-sama dan bergantian.”⁴⁴

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh siswa yang disamarkan dengan inisial M.F. yang mengatakan:

“Guru biasanya memberi contoh bacaan terlebih dahulu lalu kami mengikuti bersama-sama. Setelah itu kami membaca satu per satu di depan guru.”⁴⁵

Proses pembelajaran selanjutnya dilanjutkan dengan metode sorogan. Melalui metode ini, setiap siswa mendapat kesempatan membaca secara individual di hadapan guru sesuai dengan jilid Iqra' yang sedang dipelajari. Ketika siswa membaca, guru memperhatikan ketepatan pelafalan huruf, penerapan tajwid, serta makharijul huruf. Kesalahan yang ditemukan langsung diperbaiki agar siswa dapat mengetahui bentuk bacaan yang benar sejak awal. Hasil wawancara dengan Guru Tahfidz yang disamarkan dengan inisial I.N., S.Pd. menunjukkan bahwa:

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Wawancara dengan N.A. (Siswi), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁴⁵ Wawancara dengan M.F. (Siswa), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

“Pada metode klasikal, guru membimbing seluruh siswa membaca bersama-sama. Sedangkan metode sorogan dilakukan dengan cara siswa membaca satu per satu di hadapan guru agar kesalahan bacaan dapat langsung diperbaiki.”⁴⁶

Kepala sekolah yang disamarkan dengan inisial I.R., S.Pd. menjelaskan bahwa penggunaan metode Iqra’ membantu guru dalam mengarahkan pembelajaran karena materi telah tersusun secara sistematis mulai dari pengenalan huruf hijaiyah hingga kemampuan membaca Al-Qur’an secara utuh. Penyusunan materi yang bertahap tersebut memudahkan siswa mengikuti proses pembelajaran sesuai tingkat perkembangannya. Hal ini juga didukung oleh keterangan Guru PAI yang disamarkan dengan inisial D.H., S.Pd. yang menjelaskan:

“Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara bertahap mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, membaca suku kata, hingga membaca ayat Al-Qur’an. Pembelajaran dilakukan secara klasikal dan sorogan agar kemampuan siswa dapat dipantau satu per satu.”⁴⁷

Keterangan yang diperoleh dari guru PAI menunjukkan bahwa kombinasi metode klasikal dan sorogan sengaja diterapkan untuk mengoptimalkan proses belajar. Kegiatan klasikal memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk memperoleh pemahaman materi secara bersama-sama, sedangkan sorogan memungkinkan guru memberikan perhatian yang lebih spesifik terhadap kemampuan masing-masing peserta didik. Menurut Guru PAI:

“Menurut saya metode Iqra’ cukup efektif karena pembelajarannya dilakukan secara bertahap sehingga siswa lebih mudah memahami bacaan Al-Qur’an. Metode ini juga membantu guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan masing-masing siswa.”⁴⁸

Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh beberapa siswa. Mereka mengaku lebih mudah memahami materi ketika guru terlebih dahulu memberikan contoh bacaan. Kesempatan membaca secara langsung di hadapan guru dianggap membantu mereka mengetahui kesalahan yang dilakukan sekaligus memperoleh arahan untuk memperbaikinya. Salah satu siswa, yaitu M.F., menyatakan:

⁴⁶ Wawancara dengan I.N. (Guru Tahfidz), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁴⁷ Wawancara dengan D.H. (Guru PAI), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁴⁸ Ibid.

“Iya, saya senang belajar menggunakan buku Iqra’ karena lebih mudah dipahami dan bisa belajar membaca sedikit demi sedikit.”⁴⁹

Sementara itu, siswi N.A. menjelaskan:

“Menurut saya cukup mudah karena belajarnya bertahap mulai dari huruf sampai membaca ayat.”⁵⁰

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, sebagian besar peserta didik terlihat mengikuti proses belajar dengan baik. Mereka memperhatikan arahan guru, mengikuti bacaan yang dicontohkan, dan menunggu giliran membaca secara tertib. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa siswa yang sesekali berbicara dengan teman atau kurang fokus ketika menunggu giliran membaca. Temuan ini juga sejalan dengan hasil wawancara Guru PAI yang mengungkapkan bahwa:

“Kendala yang sering dihadapi yaitu kemampuan siswa yang berbeda-beda, ada siswa yang cepat memahami dan ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, beberapa siswa masih kurang fokus dan mudah bosan saat pembelajaran berlangsung.”⁵¹

Untuk menjaga semangat belajar peserta didik, guru memberikan penguatan berupa pujian dan motivasi. Siswa yang menunjukkan perkembangan kemampuan membaca mendapatkan apresiasi sehingga lebih percaya diri dalam belajar. Sementara itu, peserta didik yang masih mengalami kesulitan diberikan dorongan agar tetap berusaha dan tidak mudah menyerah. Guru PAI menjelaskan:

“Saya biasanya memberikan motivasi, selingan berupa permainan edukatif ringan, serta memberikan pujian kepada siswa yang aktif dan mampu membaca dengan baik agar siswa lebih semangat mengikuti pembelajaran.”⁵²

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara siswa M.F. yang menyatakan:

“Saya senang ketika bisa membaca dengan lancar dan mendapatkan pujian dari guru.”⁵³

⁴⁹ Wawancara dengan M.F. (Siswa), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁵⁰ Wawancara dengan N.A. (Siswi), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁵¹ Wawancara dengan D.H. (Guru PAI), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁵² Ibid.

⁵³ Wawancara dengan M.F (Siswa), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

Sedangkan Guru Tahfidz menjelaskan:

“Saya memberikan pujian, motivasi, dan apresiasi kepada siswa yang rajin dan mengalami peningkatan kemampuan membaca. Dengan begitu siswa menjadi lebih percaya diri dan semangat belajar.”⁵⁴

Keberlangsungan pembelajaran juga didukung oleh penggunaan buku kontrol perkembangan siswa. Melalui catatan tersebut, guru dapat mengetahui capaian belajar setiap peserta didik dan menentukan materi yang perlu dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dengan demikian, perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an dapat dipantau secara lebih terarah. Selain itu, evaluasi kemampuan membaca juga dilakukan secara langsung melalui praktik membaca sesuai jilid masing-masing siswa sebagaimana dijelaskan oleh Guru PAI.

Tabel 4.4 Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran BTA

No	Indikator Observasi	M	KM	TM
1	Guru menerapkan metode klasikal	✓		
2	Guru menerapkan metode sorogan	✓		
3	Guru memberikan contoh bacaan terlebih dahulu	✓		
4	Guru membimbing tajwid dan makharijul huruf	✓		
5	Seluruh siswa fokus mengikuti pembelajaran		✓	

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar indikator pelaksanaan pembelajaran telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Guru secara konsisten menggunakan metode klasikal dan sorogan, memberikan contoh bacaan sebelum kegiatan membaca mandiri, serta membimbing peserta didik dalam memperbaiki kesalahan tajwid dan makharijul huruf. Temuan tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepala sekolah, guru PAI, guru tahfidz, serta peserta didik yang menunjukkan bahwa metode klasikal dan sorogan diterapkan secara rutin dalam pembelajaran BTA. Namun, tingkat konsentrasi

⁵⁴ Wawancara dengan I.N. (Guru Tahfidz), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

siswa selama pembelajaran belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa peserta didik yang kurang fokus ketika kegiatan berlangsung.

Secara umum, pelaksanaan pembelajaran BTA dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq telah berjalan secara terstruktur melalui perpaduan kegiatan klasikal dan pembelajaran individual. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pemahaman bersama sekaligus mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran telah mendukung peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an secara bertahap dan berkelanjutan. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara berbagai narasumber yang menyatakan bahwa metode Iqra' membantu siswa belajar membaca Al-Qur'an secara lebih mudah, bertahap, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik.

3. Evaluasi Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an dengan Metode Iqra'

Keberhasilan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an tidak hanya ditentukan oleh proses pelaksanaannya, tetapi juga oleh kegiatan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an setiap peserta didik sekaligus menentukan langkah pembelajaran yang perlu dilakukan pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran BTA dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Proses penilaian dilaksanakan secara terus-menerus selama kegiatan belajar berlangsung. Guru tidak menunggu hingga akhir semester atau akhir program untuk mengetahui kemampuan siswa, melainkan melakukan pengamatan secara langsung setiap kali peserta didik membaca Al-Qur'an. Cara tersebut memungkinkan guru memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan kemampuan membaca masing-masing siswa. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Guru PAI yang disamarkan dengan inisial D.H., S.Pd. yang menjelaskan:

“Evaluasi dilakukan melalui praktik membaca secara langsung. Siswa diminta membaca sesuai jilid masing-masing kemudian guru menilai kelancaran, ketepatan tajwid, dan pengucapan makharijul hurufnya.”⁵⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi langsung dengan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas.

⁵⁵ Wawancara dengan D.H. (Guru PAI), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

Fokus penilaian diarahkan pada beberapa aspek penting, antara lain kelancaran membaca, ketepatan makharijul huruf, penerapan hukum tajwid, dan pencapaian materi pada setiap jilid Iqra'. Aspek-aspek tersebut dipilih karena dianggap sebagai indikator utama dalam mengukur kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Tahfidz yang disamarkan dengan inisial I.N., S.Pd., kesulitan yang sering ditemukan pada peserta didik meliputi:

“Kesulitan yang paling sering ditemukan yaitu pengucapan makharijul huruf yang belum tepat, kurang memahami panjang pendek bacaan, dan masih keliru dalam penerapan tajwid.”⁵⁶

Temuan tersebut menjadi dasar bagi guru untuk memfokuskan evaluasi pada aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan agar kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik dapat berkembang secara optimal.

Kegiatan evaluasi umumnya dilakukan ketika siswa membaca secara individual di hadapan guru. Pada saat itu, guru mendengarkan bacaan dengan saksama sambil memperhatikan kesesuaian pengucapan huruf dan aturan bacaan yang diterapkan. Kesalahan yang ditemukan tidak hanya dicatat, tetapi langsung diperbaiki agar peserta didik dapat memahami letak kekeliruannya. Guru Tahfidz menjelaskan:

“Saya biasanya memberikan contoh pengucapan yang benar kemudian meminta siswa mengulangnya beberapa kali sampai benar. Selain itu, siswa juga dibimbing secara perlahan agar lebih mudah memahami cara membaca yang tepat.”⁵⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai kemampuan peserta didik, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan perbaikan bacaan secara langsung.

Menurut penjelasan guru PAI, peserta didik yang telah menguasai materi pada satu jilid diperbolehkan melanjutkan ke jilid berikutnya. Sebaliknya, siswa yang masih mengalami kesulitan harus mengulang materi sampai benar-benar mampu membaca dengan baik. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki penguasaan yang memadai sebelum mempelajari materi yang lebih tinggi. Dengan demikian, proses kenaikan jilid

⁵⁶ Wawancara dengan I.N (Guru tahfidz), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁵⁷ Ibid.

dilakukan berdasarkan kemampuan membaca yang telah dicapai oleh masing-masing peserta didik.

Pandangan serupa disampaikan oleh kepala sekolah yang disamarkan dengan inisial I.R., S.Pd. Beliau menegaskan bahwa evaluasi memiliki peran penting dalam program pembelajaran Al-Qur'an karena hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi guru dalam menentukan bentuk bimbingan yang diperlukan oleh setiap peserta didik. Dalam wawancara beliau menyampaikan:

“Sekolah memberikan dukungan dengan menyediakan jadwal khusus pembelajaran BTA, memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai, serta mendukung guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Qur'an. Selain itu, sekolah juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa secara berkala.”⁵⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi tidak hanya dilakukan oleh guru di kelas, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pemantauan yang mendapat perhatian dari pihak sekolah.

Dari sisi peserta didik, kegiatan evaluasi dianggap membantu proses belajar mereka. Beberapa siswa menyampaikan bahwa guru sering meminta mereka mengulang bacaan apabila masih terdapat kesalahan. Meskipun harus membaca kembali beberapa kali, mereka merasa cara tersebut membantu memahami bacaan yang benar dan meningkatkan kemampuan membaca secara bertahap. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan siswa yang disamarkan dengan inisial M.F. yang mengatakan:

“Guru membetulkan bacaan saya dan menyuruh saya mengulang sampai benar.”⁵⁹

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh siswi yang disamarkan dengan inisial N.A., yaitu:

“Guru membantu membimbing saya pelan-pelan dan meminta saya mengulang bacaan sampai benar.”⁶⁰

⁵⁸ Wawancara dengan I.R. (Kepala Sekolah), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁵⁹ Wawancara dengan M.F. (Siswa), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁶⁰ Wawancara dengan N.A. (Siswi), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa peserta didik merasakan manfaat langsung dari proses evaluasi yang dilakukan guru selama pembelajaran berlangsung.

Pemantauan perkembangan siswa juga didukung oleh penggunaan buku kontrol pembelajaran. Setiap hasil evaluasi dicatat secara sistematis sehingga perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an dapat diketahui dari waktu ke waktu. Catatan tersebut tidak hanya berisi tingkat pencapaian jilid Iqra', tetapi juga memuat berbagai kesulitan yang masih dialami oleh peserta didik. Melalui dokumentasi tersebut, guru dapat menentukan tindak lanjut pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa.

Selama proses pengamatan di lapangan, terlihat bahwa guru tidak hanya berfokus pada hasil akhir bacaan siswa. Perhatian juga diberikan pada proses belajar yang dijalani peserta didik, termasuk usaha mereka dalam memperbaiki kesalahan dan memahami materi yang sedang dipelajari. Pendekatan seperti ini membuat evaluasi tidak sekadar menjadi kegiatan penilaian, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara Guru Tahfidz yang menyatakan bahwa siswa dibimbing secara bertahap dan diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki kesalahan bacaannya sampai mencapai hasil yang diharapkan.

Tabel 4.5 Hasil Observasi Evaluasi Pembelajaran BTA

No	Indikator Observasi	M	KM	TM
1	Guru mengevaluasi bacaan siswa secara langsung	✓		
2	Guru memperhatikan ketepatan tajwid	✓		
3	Guru memperhatikan makharijul huruf	✓		
4	Guru memantau perkembangan jilid Iqra' siswa	✓		
5	Seluruh siswa mampu membaca dengan lancar		✓	

Informasi pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi telah dilaksanakan secara konsisten oleh guru. Penilaian dilakukan secara langsung ketika peserta didik membaca, disertai perhatian terhadap aspek tajwid,

makharijul huruf, dan perkembangan materi pada setiap jilid Iqra'. Temuan tersebut sesuai dengan hasil wawancara guru PAI dan guru tahfidz yang menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan melalui praktik membaca secara langsung dan disertai perbaikan terhadap kesalahan bacaan yang ditemukan. Meskipun demikian, kemampuan membaca yang dimiliki siswa belum sepenuhnya merata sehingga masih terdapat beberapa peserta didik yang memerlukan pendampingan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, sistem evaluasi yang diterapkan dalam pembelajaran BTA di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq bersifat berkelanjutan, individual, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Melalui evaluasi yang dilakukan secara rutin, guru dapat memantau kemajuan belajar siswa sekaligus memberikan tindak lanjut yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an secara bertahap. Hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru PAI, guru tahfidz, dan peserta didik menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan secara langsung dan berkesinambungan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembelajaran BTA dengan Metode Iqra'

Keberlangsungan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang muncul selama proses pelaksanaan program. Kondisi tersebut ada yang memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, namun ada pula yang menjadi tantangan bagi guru dalam membimbing peserta didik. Keberadaan faktor pendukung dan penghambat ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh metode yang digunakan, tetapi juga oleh lingkungan dan situasi yang menyertainya.

Dukungan dari pihak sekolah menjadi salah satu unsur yang berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan pembelajaran BTA. Sekolah memberikan perhatian khusus terhadap program pembelajaran Al-Qur'an dengan menyediakan jadwal yang terstruktur serta fasilitas yang diperlukan selama kegiatan berlangsung. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran BTA ditempatkan sebagai bagian penting dalam pengembangan kompetensi keagamaan peserta didik. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala sekolah yang disamakan dengan inisial I.R., S.Pd. yang menyatakan:

“Sekolah memberikan dukungan dengan menyediakan jadwal khusus pembelajaran BTA, memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai, serta mendukung guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Qur'an. Selain

itu, sekolah juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa secara berkala."⁶¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sekolah memberikan dukungan yang cukup besar terhadap keberlangsungan program BTA melalui penyediaan sarana, pengaturan jadwal, dan pemantauan pelaksanaan pembelajaran.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai turut memberikan kontribusi terhadap efektivitas pembelajaran. Selama penelitian berlangsung, terlihat bahwa buku Iqra', Al-Qur'an, papan tulis, dan fasilitas belajar lainnya dapat digunakan dengan baik oleh guru maupun peserta didik. Fasilitas tersebut membantu memperlancar penyampaian materi dan memudahkan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kondisi ini sesuai dengan hasil wawancara kepala sekolah yang menjelaskan:

"Sekolah menyediakan buku Iqra', Al-Qur'an, papan tulis, ruang kelas yang nyaman, serta media pendukung pembelajaran lainnya. Selain itu, sekolah juga menyediakan lingkungan belajar yang kondusif agar siswa lebih fokus dalam belajar membaca Al-Qur'an."⁶²

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa tersedianya fasilitas pembelajaran menjadi salah satu faktor pendukung yang membantu kelancaran proses belajar mengajar.

Selain dukungan fasilitas, kualitas pendampingan yang diberikan guru juga menjadi faktor yang mendukung keberhasilan program. Guru menunjukkan kesungguhan dalam membimbing peserta didik, mulai dari memberikan contoh bacaan, mengoreksi kesalahan, hingga melakukan evaluasi perkembangan belajar secara berkala. Sikap sabar dan konsisten yang ditunjukkan guru memberikan pengaruh positif terhadap proses belajar siswa. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Guru PAI yang disamarkan dengan inisial D.H., S.Pd. yang menyatakan:

"Saya memberikan bimbingan secara individual kepada siswa yang belum lancar membaca. Biasanya siswa diminta mengulang bacaan secara perlahan sampai pengucapannya benar. Saya juga memberikan contoh bacaan yang benar agar siswa dapat menirukan dengan baik."⁶³

⁶¹ Wawancara dengan I.R. (Kepala Sekolah), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁶² Ibid.

⁶³ Wawancara dengan D.H. (Guru PAI), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran melalui pendampingan yang intensif dan berkelanjutan.

Lingkungan sekolah yang religius turut menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran Al-Qur'an. Kebiasaan-kebiasaan keagamaan yang diterapkan di sekolah membuat peserta didik lebih dekat dengan aktivitas membaca Al-Qur'an. Kondisi tersebut membantu menumbuhkan motivasi belajar sekaligus memperkuat budaya religius di lingkungan sekolah. Selain itu, semangat belajar peserta didik juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan pembelajaran. Guru Tahfidz yang disamarkan dengan inisial I.N., S.Pd. menjelaskan:

“Faktor pendukungnya yaitu adanya dukungan sekolah, tersedianya buku Iqra' dan Al-Qur'an, semangat sebagian siswa dalam belajar, serta kerja sama antara guru dan orang tua dalam membimbing siswa belajar membaca Al-Qur'an.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dukungan orang tua dan semangat belajar peserta didik juga menjadi unsur penting yang membantu pencapaian tujuan pembelajaran.

Di samping berbagai faktor yang mendukung, terdapat pula sejumlah kendala yang ditemui selama pelaksanaan pembelajaran. Salah satu tantangan utama berasal dari perbedaan kemampuan membaca Al-Qur'an yang dimiliki peserta didik. Variasi kemampuan tersebut menyebabkan guru harus menerapkan pendekatan yang berbeda dalam membimbing siswa agar seluruh peserta didik tetap dapat mengikuti pembelajaran sesuai tingkat kemampuannya. Kondisi ini sesuai dengan hasil wawancara Guru PAI yang menjelaskan:

“Kendala yang sering dihadapi yaitu kemampuan siswa yang berbeda-beda, ada siswa yang cepat memahami dan ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama.”⁶⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan membaca menjadi tantangan yang memerlukan strategi pembelajaran yang fleksibel dan sesuai kebutuhan peserta didik.

Perbedaan tingkat penguasaan materi terlihat dari adanya siswa yang telah mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, sementara sebagian lainnya masih

⁶⁴ Wawancara dengan I.N. (Guru Tahfidz), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁶⁵ Wawancara dengan D.H. (Guru PAI), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

berada pada tahap awal pembelajaran Iqra'. Situasi tersebut menuntut guru untuk membagi perhatian secara proporsional sehingga kebutuhan belajar setiap peserta didik dapat terlayani dengan baik. Temuan ini juga didukung oleh hasil wawancara Guru Tahfidz yang menyatakan:

“Pembagian jilid dilakukan berdasarkan kemampuan membaca siswa. Siswa yang masih tahap awal berada pada jilid 1 sampai 3, sedangkan siswa yang sudah lebih lancar berada pada jilid 4 sampai 6.”⁶⁶

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan peserta didik menjadi realitas yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran BTA.

Keterbatasan waktu pembelajaran juga menjadi tantangan tersendiri. Durasi yang tersedia terkadang belum cukup untuk memberikan bimbingan secara maksimal kepada seluruh siswa, terutama ketika jumlah peserta didik yang harus dibimbing cukup banyak. Akibatnya, guru perlu mengelola waktu secara efektif agar setiap siswa tetap memperoleh kesempatan membaca dan mendapatkan arahan secara langsung. Kepala sekolah I.R., S.Pd. juga mengakui bahwa salah satu kendala yang sering dihadapi adalah:

“Kendala yang sering dihadapi yaitu kemampuan siswa yang berbeda-beda, masih adanya siswa yang belum lancar membaca Al-Qur'an, keterbatasan waktu pembelajaran, serta kondisi siswa yang terkadang kurang fokus dan mudah merasa bosan saat pembelajaran berlangsung.”⁶⁷

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan waktu merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran BTA.

Hambatan lainnya berkaitan dengan konsentrasi belajar peserta didik. Dalam beberapa kesempatan, masih ditemukan siswa yang kurang fokus ketika menunggu giliran membaca. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keterlibatan mereka dalam pembelajaran sehingga guru perlu melakukan berbagai upaya untuk menjaga perhatian dan semangat belajar siswa. Menurut Guru PAI D.H., S.Pd.:

⁶⁶ Wawancara dengan I.N. (Guru Tahfidz), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁶⁷ Wawancara dengan I.R. (Kepala Sekolah), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

“Selain itu, beberapa siswa masih kurang fokus dan mudah bosan saat pembelajaran berlangsung.”⁶⁸

Untuk mengatasi kondisi tersebut, guru berupaya memberikan motivasi, permainan edukatif, serta penghargaan kepada peserta didik agar tetap aktif mengikuti pembelajaran.

Kesulitan dalam menerapkan hukum tajwid dan mengucapkan makharijul huruf tertentu juga masih dialami oleh sebagian peserta didik. Kesalahan tersebut umumnya muncul karena kurangnya latihan atau belum terbiasanya siswa membaca Al-Qur’an sesuai kaidah yang benar. Oleh sebab itu, diperlukan pembimbingan yang berulang agar kemampuan membaca mereka dapat berkembang secara optimal. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Guru Tahfidz yang menyatakan:

“Kesulitan yang paling sering ditemukan yaitu pengucapan makharijul huruf yang belum tepat, kurang memahami panjang pendek bacaan, dan masih keliru dalam penerapan tajwid.”⁶⁹

Temuan tersebut menunjukkan bahwa aspek tajwid dan makharijul huruf masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian khusus dalam pembelajaran BTA.

Tabel 4.6 Faktor Pendukung Pembelajaran BTA

No	Faktor Pendukung	Keterangan
1	Dukungan sekolah	Tersedia program BTA dan jadwal khusus
2	Sarana pembelajaran	Buku Iqra’, Al-Qur’an, dan media pembelajaran tersedia
3	Kompetensi guru	Guru aktif membimbing dan mengevaluasi siswa
4	Lingkungan sekolah	Suasana belajar kondusif dan religius
5	Program Al-Qur’an sekolah	Menjadi program unggulan sekolah

⁶⁸ Wawancara dengan D.H. (Guru PAI), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁶⁹ Wawancara dengan I.N. (Guru Tahfidz), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

Data pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran BTA memperoleh dukungan dari berbagai aspek, baik dari kebijakan sekolah, fasilitas pembelajaran, kompetensi guru, maupun lingkungan sekolah yang mendukung kegiatan keagamaan. Hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru PAI, dan guru tahfidz menunjukkan bahwa dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pembelajaran, program sekolah yang terstruktur, pendampingan guru yang intensif, serta kerja sama antara sekolah dan orang tua. Sinergi dari berbagai unsur tersebut menjadi modal penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program BTA.

Tabel 4.7 Faktor Penghambat Pembelajaran BTA

No	Faktor Penghambat	Keterangan
1	Perbedaan kemampuan siswa	Tingkat kemampuan membaca siswa tidak sama
2	Keterbatasan waktu	Waktu pembelajaran relatif terbatas
3	Kurang fokusnya siswa	Sebagian siswa mudah bosan saat belajar
4	Kesulitan tajwid	Masih terdapat kesalahan penerapan tajwid
5	Kesulitan makharijul huruf	Beberapa huruf masih sulit diucapkan dengan benar

Informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa hambatan yang muncul dalam pembelajaran lebih banyak berasal dari karakteristik peserta didik dan keterbatasan waktu yang tersedia. Perbedaan kemampuan membaca, rendahnya konsentrasi sebagian siswa, serta kesulitan dalam menerapkan tajwid dan makharijul huruf menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian secara berkelanjutan. Temuan tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepala sekolah, guru PAI, dan guru tahfidz yang mengungkapkan berbagai kendala yang masih sering ditemui selama proses pembelajaran berlangsung.

Secara umum, faktor pendukung dan faktor penghambat saling memengaruhi jalannya pembelajaran BTA dengan metode Iqra'. Dukungan yang diberikan sekolah, fasilitas yang tersedia, kompetensi guru, semangat belajar peserta didik, serta kerja sama dengan orang tua membantu menciptakan pembelajaran yang efektif. Namun demikian, berbagai kendala yang masih ditemukan memerlukan strategi penanganan yang tepat agar tujuan

pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Hasil wawancara seluruh narasumber menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran BTA sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dan guru dalam memaksimalkan faktor pendukung sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama proses pembelajaran.

5. Upaya Guru dalam Mengatasi Hambatan Pembelajaran BTA dengan Metode Iqra'

Berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) menuntut guru untuk mengambil langkah-langkah yang tepat agar proses belajar tetap berjalan secara optimal. Perbedaan kemampuan membaca peserta didik, kesulitan dalam memahami tajwid dan makharijul huruf, keterbatasan waktu pembelajaran, serta kurang fokusnya sebagian siswa menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, guru berupaya menerapkan sejumlah strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI dan guru tahfidz, berbagai upaya dilakukan secara berkelanjutan agar hambatan yang muncul tidak mengganggu pencapaian tujuan pembelajaran.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan pendampingan secara individual kepada siswa yang mengalami kesulitan membaca Al-Qur'an. Pendekatan ini dipilih karena setiap peserta didik memiliki kemampuan dan hambatan belajar yang berbeda. Melalui bimbingan secara langsung, guru dapat mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan siswa sekaligus memberikan arahan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan mereka. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Guru PAI yang disamarkan dengan inisial D.H., S.Pd. yang menyatakan:

“Saya memberikan bimbingan secara individual kepada siswa yang belum lancar membaca. Biasanya siswa diminta mengulang bacaan secara perlahan sampai pengucapannya benar. Saya juga memberikan contoh bacaan yang benar agar siswa dapat menirukan dengan baik.”⁷⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan individual menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan guru untuk membantu peserta didik mengatasi kesulitan membaca Al-Qur'an.

Perhatian yang lebih intensif diberikan kepada peserta didik yang masih berada pada jilid-jilid awal Iqra'. Kelompok siswa ini memerlukan pendampingan lebih banyak dibandingkan peserta didik yang telah memiliki

⁷⁰ Wawancara dengan D.H. (Guru PAI), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

kemampuan membaca yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, guru mendampingi siswa ketika membaca, memperbaiki pelafalan huruf yang kurang tepat, serta membantu mereka memahami materi yang sedang dipelajari. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara Guru Tahfidz yang disamarkan dengan inisial I.N., S.Pd. yang menjelaskan:

“Pembagian jilid dilakukan berdasarkan kemampuan membaca siswa. Siswa yang masih tahap awal berada pada jilid 1 sampai 3, sedangkan siswa yang sudah lebih lancar berada pada jilid 4 sampai 6.”⁷¹

Berdasarkan keterangan tersebut, guru dapat menentukan bentuk pendampingan yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik.

Strategi berikutnya dilakukan melalui pemberian contoh bacaan yang benar sebelum peserta didik membaca secara mandiri. Cara ini bertujuan agar siswa memiliki gambaran mengenai pelafalan huruf, panjang pendek bacaan, dan penerapan tajwid yang sesuai. Dengan mendengarkan contoh secara langsung dari guru, peserta didik lebih mudah menirukan bacaan yang benar dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Hasil wawancara dengan siswa yang disamarkan dengan inisial M.F. menunjukkan bahwa:

“Guru biasanya memberi contoh bacaan terlebih dahulu lalu kami mengikuti bersama-sama. Setelah itu kami membaca satu per satu di depan guru.”⁷²

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh siswi N.A. yang mengatakan:

“Guru mengajarkan dengan cara membaca terlebih dahulu kemudian kami mengikuti bacaan guru secara bersama-sama dan bergantian.”⁷³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemberian contoh bacaan merupakan strategi yang secara nyata dirasakan manfaatnya oleh peserta didik.

Ketika menemukan kekeliruan dalam bacaan siswa, guru tidak langsung melanjutkan kepada peserta didik lainnya. Sebaliknya, guru terlebih dahulu menunjukkan bentuk bacaan yang benar kemudian meminta siswa mengulanginya hingga sesuai dengan kaidah yang diajarkan. Proses pengulangan ini dilakukan sebagai bentuk latihan yang membantu peserta didik

⁷¹ Wawancara dengan I.N. (Guru Tahfidz), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁷² Wawancara dengan M.F. (Siswa), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁷³ Wawancara dengan N.A. (Siswi), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

membiasakan diri membaca Al-Qur'an dengan benar. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara Guru Tahfidz yang menyatakan:

“Saya biasanya memberikan contoh pengucapan yang benar kemudian meminta siswa mengulangnya beberapa kali sampai benar. Selain itu, siswa juga dibimbing secara perlahan agar lebih mudah memahami cara membaca yang tepat.”⁷⁴

Sementara itu, siswa M.F. juga menyampaikan:

“Guru membetulkan bacaan saya dan menyuruh saya mengulang sampai benar.”⁷⁵

Adapun siswi N.A. menjelaskan:

“Guru membantu membimbing saya pelan-pelan dan meminta saya mengulang bacaan sampai benar.”⁷⁶

Data tersebut menunjukkan bahwa pengulangan bacaan menjadi salah satu bentuk pembiasaan yang efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca peserta didik.

Selain berfokus pada aspek akademik, guru juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Motivasi terus diberikan agar siswa tetap bersemangat dalam belajar membaca Al-Qur'an. Dorongan tersebut disampaikan melalui nasihat, kata-kata penyemangat, maupun penguatan positif yang dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Menurut Guru PAI D.H., S.Pd.:

“Saya biasanya memberikan motivasi, selingan berupa permainan edukatif ringan, serta memberikan pujian kepada siswa yang aktif dan mampu membaca dengan baik agar siswa lebih semangat mengikuti pembelajaran.”⁷⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa motivasi menjadi bagian penting dalam upaya guru mengatasi hambatan belajar yang dialami peserta didik.

Bentuk apresiasi sederhana turut digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Siswa yang menunjukkan perkembangan kemampuan membaca memperoleh pujian atau penghargaan dari guru. Tindakan tersebut memberikan pengalaman positif bagi peserta didik sehingga mereka

⁷⁴ Wawancara dengan I.N. (Guru Tahfidz), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁷⁵ Wawancara dengan M.F. (Siswa), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁷⁶ Wawancara dengan N.A. (Siswi), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁷⁷ Wawancara dengan D.H. (Guru PAI), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

terdorong untuk terus meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Guru Tahfidz yang menyatakan:

“Saya memberikan pujian, motivasi, dan apresiasi kepada siswa yang rajin dan mengalami peningkatan kemampuan membaca. Dengan begitu siswa menjadi lebih percaya diri dan semangat belajar.”⁷⁸

Dari sisi peserta didik, bentuk apresiasi tersebut juga dirasakan secara langsung. Siswa M.F. mengungkapkan:

“Saya senang ketika bisa membaca dengan lancar dan mendapatkan pujian dari guru.”⁷⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberian penghargaan sederhana mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik.

Suasana belajar yang nyaman juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru berusaha menciptakan interaksi yang hangat sehingga peserta didik tidak merasa takut ketika melakukan kesalahan. Koreksi yang diberikan disampaikan secara bijaksana dan tidak bersifat menyalahkan, sehingga siswa lebih terbuka untuk menerima arahan dan memperbaiki bacaan mereka. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, guru senantiasa membimbing siswa secara bertahap dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan tanpa tekanan.

Untuk mengatasi perbedaan kemampuan peserta didik, guru menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan tingkat perkembangan masing-masing siswa. Peserta didik yang masih mengalami kesulitan memperoleh pendampingan lebih sering, sedangkan siswa yang sudah lancar membaca diarahkan untuk meningkatkan kualitas bacaan melalui perbaikan tajwid dan makharijul huruf. Pendekatan tersebut memungkinkan setiap peserta didik memperoleh layanan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Upaya ini sesuai dengan penjelasan Guru PAI yang menyatakan bahwa target pembelajaran ditentukan berdasarkan kemampuan siswa sehingga proses belajar dapat berlangsung secara bertahap dan terarah.

Pemantauan perkembangan belajar juga dilakukan secara berkesinambungan melalui penggunaan buku kontrol pembelajaran. Catatan perkembangan tersebut membantu guru mengetahui kemajuan setiap siswa serta menentukan bentuk bimbingan yang perlu diberikan pada pertemuan

⁷⁸ Wawancara dengan I.N. (Guru Tahfidz), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

⁷⁹ Wawancara dengan M.F. (Siswa), Wawancara oleh Penulis, Keruak, 12 Januari 2026.

selanjutnya. Dengan adanya pencatatan yang sistematis, proses pembinaan kemampuan membaca Al-Qur'an dapat dilakukan secara lebih terarah. Kepala sekolah I.R., S.Pd. juga menjelaskan bahwa sekolah melakukan pemantauan perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa secara berkala sebagai bagian dari dukungan terhadap program BTA.

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, guru tampak aktif berinteraksi dengan peserta didik. Tidak hanya menunggu siswa datang untuk bertanya, guru juga berkeliling dan mendatangi peserta didik yang mengalami kesulitan. Kehadiran guru di tengah-tengah siswa memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh bantuan secara langsung ketika menghadapi hambatan dalam belajar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa guru berperan aktif dalam mendampingi proses belajar sehingga berbagai kesulitan yang dialami peserta didik dapat segera ditangani..

Tabel 4.8 Hasil Observasi Upaya Guru Mengatasi Hambatan Pembelajaran

No	Indikator Observasi	M	KM	TM
1	Guru memberikan bimbingan individual	✓		
2	Guru memberikan contoh bacaan yang benar	✓		
3	Guru meminta siswa mengulang bacaan yang salah	✓		
4	Guru memberikan motivasi kepada siswa	✓		
5	Guru menggunakan variasi permainan pembelajaran		✓	

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar upaya yang dilakukan guru telah terlaksana dengan baik. Pendampingan individual, pemberian contoh bacaan, pengulangan bacaan yang masih keliru, serta pemberian motivasi menjadi strategi yang secara konsisten diterapkan selama pembelajaran berlangsung. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara guru dan peserta didik yang menunjukkan bahwa bimbingan langsung, latihan berulang, serta pemberian motivasi dan apresiasi telah menjadi bagian dari proses pembelajaran sehari-hari. Sementara itu, penggunaan permainan atau

variasi kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, berbagai langkah yang dilakukan guru menunjukkan adanya komitmen untuk membantu peserta didik mengatasi kesulitan dalam membaca Al-Qur'an. Pendekatan yang menggabungkan bimbingan individual, latihan berulang, motivasi belajar, dan pemantauan perkembangan siswa memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru PAI, guru tahfidz, dan peserta didik menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut telah membantu mengurangi berbagai hambatan yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung.

C. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq, implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' memperlihatkan adanya keterkaitan antara proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta upaya guru dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama pembelajaran berlangsung. Keempat aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dalam membentuk proses pembelajaran Al-Qur'an yang terarah dan berkesinambungan.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya proses identifikasi kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik sebelum pembelajaran dilaksanakan. Langkah tersebut menjadi dasar bagi guru dalam menentukan target belajar, mengelompokkan siswa sesuai tingkat kemampuan, serta menyiapkan kebutuhan pembelajaran yang relevan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran BTA tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan di dalam kelas, tetapi sudah dimulai sejak tahap perencanaan. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Ainun dan Taja, (2024) yang menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan tahap penting yang dilakukan guru untuk menentukan tujuan, materi, metode, media, dan strategi pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Jika dicermati lebih lanjut, pengelompokan peserta didik berdasarkan jilid Iqra' menunjukkan adanya penyesuaian pembelajaran terhadap karakteristik siswa. Setiap peserta didik memperoleh materi sesuai tingkat kemampuan membaca yang dimiliki sehingga proses belajar berlangsung secara lebih terarah. Strategi tersebut memungkinkan guru memberikan layanan pembelajaran yang

lebih efektif karena peserta didik tidak diposisikan pada tingkat materi yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dibandingkan kemampuan mereka.

Aspek berikutnya yang menarik untuk dianalisis adalah penerapan metode klasikal dan sorogan dalam proses pembelajaran. Kombinasi kedua teknik tersebut memperlihatkan bahwa guru berupaya menyeimbangkan pembelajaran kelompok dengan pendampingan individual. Pada tahap klasikal, peserta didik memperoleh contoh bacaan yang sama sehingga memiliki pemahaman awal terhadap materi yang dipelajari. Sementara itu, kegiatan sorogan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengetahui kemampuan setiap peserta didik secara lebih mendalam.

Pelaksanaan pembelajaran seperti ini memperkuat pandangan Rasyidi, Aminah, dan Azizah (2023) yang menyatakan bahwa pembelajaran Al-Qur'an melalui metode Iqra' dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan peserta didik dan menekankan latihan membaca secara langsung. Melalui pembacaan yang dilakukan secara berulang di hadapan guru, peserta didik tidak hanya mengenali huruf dan tanda baca, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang bersifat praktik sehingga pemahaman terhadap bacaan Al-Qur'an berkembang secara lebih optimal.

Keefektifan metode Iqra' dalam penelitian ini juga terlihat dari proses belajar yang berlangsung secara bertingkat. Materi diberikan mulai dari pengenalan huruf hijaiyah hingga kemampuan membaca ayat Al-Qur'an secara utuh sesuai perkembangan jilid yang dicapai peserta didik. Pola bertahap tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan membaca tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan yang telah dirancang secara sistematis. Oleh karena itu, perkembangan kemampuan membaca peserta didik menjadi lebih mudah dipantau dan dikendalikan oleh guru.

Peran guru dalam proses tersebut tampak sangat dominan, terutama ketika membimbing pelafalan huruf, memperbaiki kesalahan bacaan, serta memberikan arahan mengenai penerapan tajwid. Data penelitian menunjukkan bahwa guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembinaan kemampuan membaca peserta didik. Situasi ini sejalan dengan pendapat Rasyidi, Aminah, dan Azizah (2023) yang menjelaskan bahwa guru memiliki peran penting dalam membimbing pelafalan makharijul huruf, memperbaiki kesalahan bacaan, serta menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan masing-masing peserta didik.

Mengapa pendampingan guru menjadi faktor yang sangat penting dalam pembelajaran BTA? Hal tersebut dapat dipahami karena kemampuan membaca

Al-Qur'an berkaitan erat dengan ketepatan pengucapan setiap huruf. Kesalahan kecil dalam makhraj maupun tajwid dapat memengaruhi kualitas bacaan peserta didik. Oleh sebab itu, keberadaan guru sebagai pembimbing yang memberikan koreksi secara langsung menjadi kebutuhan utama agar kesalahan tidak terus berulang dan berkembang menjadi kebiasaan.

Temuan lain yang memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan pembelajaran adalah sistem evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya dilaksanakan pada akhir pembelajaran, tetapi berlangsung setiap kali peserta didik membaca di hadapan guru. Melalui cara tersebut, perkembangan kemampuan membaca dapat diketahui secara lebih cepat sehingga guru dapat menentukan tindak lanjut yang diperlukan bagi masing-masing peserta didik.

Praktik evaluasi yang ditemukan dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Alifah dan Masruri (2023) yang menjelaskan bahwa evaluasi dalam pembelajaran metode Iqra' diperlukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik, terutama dalam ketepatan pengucapan huruf hijaiyah, panjang pendek bacaan, serta penerapan hukum tajwid. Dengan kata lain, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang membantu peserta didik memperbaiki kemampuan membaca secara terus-menerus.

Keberadaan buku kontrol perkembangan siswa semakin memperkuat fungsi evaluasi tersebut. Catatan perkembangan yang dimiliki guru memungkinkan setiap peningkatan maupun kesulitan belajar peserta didik terdokumentasi dengan baik. Melalui data tersebut, keputusan pembelajaran dapat dilakukan secara lebih objektif karena didasarkan pada perkembangan nyata yang ditunjukkan peserta didik selama mengikuti program BTA.

Kemampuan membaca Al-Qur'an yang meningkat secara bertahap pada peserta didik juga memperlihatkan efektivitas metode Iqra' sebagai pendekatan pembelajaran. Materi yang disusun dalam beberapa jilid memberikan jalur belajar yang jelas dan sistematis sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai tahapan yang telah ditentukan. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Shafira (2022) yang menjelaskan bahwa metode Iqra' merupakan metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang disusun secara sistematis dalam enam jilid pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar membaca Al-Qur'an secara bertahap dan terstruktur.

Selain faktor metode, keberhasilan program BTA di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq juga dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sekolah. Ketersediaan

jadwal khusus, sarana pembelajaran yang memadai, serta komitmen sekolah terhadap program Al-Qur'an menciptakan kondisi yang mendukung berlangsungnya proses belajar. Lingkungan yang religius turut memberikan pengaruh positif karena peserta didik lebih sering berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan Al-Qur'an.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang perlu mendapatkan perhatian. Perbedaan kemampuan membaca antar peserta didik menjadi tantangan utama yang dihadapi guru. Dalam satu kelas terdapat siswa yang telah mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, sementara sebagian lainnya masih berada pada tahap awal pembelajaran Iqra'. Keadaan tersebut menuntut guru untuk menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik.

Keterbatasan waktu pembelajaran juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pendampingan guru. Semakin banyak peserta didik yang membutuhkan bimbingan individual, semakin besar pula kebutuhan waktu yang diperlukan untuk memberikan koreksi secara langsung. Di sisi lain, guru tetap harus memastikan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang seimbang selama proses pembelajaran berlangsung.

Untuk menjawab berbagai hambatan tersebut, guru menerapkan sejumlah langkah yang bersifat adaptif. Bimbingan individual menjadi strategi utama yang digunakan untuk membantu peserta didik yang masih mengalami kesulitan membaca. Pendekatan ini memungkinkan guru mengetahui secara spesifik letak kesalahan yang dilakukan peserta didik sehingga bantuan yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran.

Pemberian contoh bacaan yang benar, pengulangan materi, serta koreksi langsung terhadap kesalahan bacaan juga menjadi bagian penting dari strategi pembelajaran yang diterapkan. Melalui latihan yang dilakukan secara terus-menerus, peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kemampuan membaca secara bertahap. Semakin sering bacaan diperbaiki dan diulang, semakin besar peluang peserta didik untuk mencapai kelancaran membaca yang diharapkan.

Di samping aspek teknis pembelajaran, motivasi yang diberikan guru turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan kemampuan membaca peserta didik. Apresiasi, pujian, dan dorongan yang diberikan selama proses belajar membantu menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Dukungan psikologis seperti ini menjadi penting karena kemampuan membaca Al-Qur'an

memerlukan proses latihan yang panjang dan tidak selalu mudah bagi setiap siswa.

Secara keseluruhan, implementasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh penggunaan metode yang tepat, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan, efektivitas evaluasi, serta kemampuan guru dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul. Sinergi antara faktor-faktor tersebut memungkinkan peserta didik mempelajari Al-Qur'an secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara lebih optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembelajaran BTA dengan metode Iqra' telah dilaksanakan secara sistematis melalui identifikasi kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik, penetapan target pembelajaran berdasarkan jilid Iqra', pengelompokan siswa sesuai tingkat kemampuan membaca, serta penyediaan media dan perangkat pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. Perencanaan tersebut menjadi dasar bagi guru dalam menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik.
2. Pelaksanaan pembelajaran BTA dengan metode Iqra' berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan melalui penerapan metode klasikal dan sorogan. Pada kegiatan klasikal, guru memberikan contoh bacaan yang diikuti oleh seluruh peserta didik, sedangkan pada kegiatan sorogan peserta didik membaca secara individual di hadapan guru. Melalui kedua metode tersebut, guru dapat memberikan bimbingan secara langsung terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik, terutama dalam aspek tajwid dan makharijul huruf.
3. Evaluasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra' dilakukan secara langsung dan berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian difokuskan pada kelancaran membaca, ketepatan pengucapan makharijul huruf, penerapan hukum tajwid, serta perkembangan peserta didik pada setiap jilid Iqra'. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, baik berupa pengulangan materi maupun peningkatan ke jilid berikutnya.
4. Faktor pendukung pembelajaran BTA dengan metode Iqra' meliputi dukungan pihak sekolah terhadap program BTA, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, kompetensi guru dalam membimbing peserta didik, serta lingkungan sekolah yang religius dan kondusif. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi perbedaan kemampuan membaca Al-Qur'an antarpeserta didik, keterbatasan waktu pembelajaran, kurang fokusnya sebagian

peserta didik selama kegiatan berlangsung, serta kesulitan dalam menerapkan tajwid dan makharijul huruf secara tepat.

5. Upaya guru dalam mengatasi hambatan pembelajaran BTA dengan metode Iqra' dilakukan melalui pemberian bimbingan individual, pemberian contoh bacaan yang benar, pengulangan bacaan hingga peserta didik mampu membaca dengan tepat, pemberian motivasi dan apresiasi, serta pemantauan perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an secara berkelanjutan melalui buku kontrol perkembangan siswa. Upaya tersebut membantu peserta didik memperbaiki kesalahan bacaan dan meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Secara keseluruhan, implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru Pendidikan Agama Islam di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq telah terlaksana dengan baik melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang saling berkaitan. Penerapan metode Iqra' yang dilakukan secara bertahap, disertai bimbingan dan evaluasi yang berkelanjutan, memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai:

1. Bagi Sekolah (SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq)

Disarankan agar pihak sekolah terus meningkatkan dukungan terhadap pembelajaran BTA dengan metode Iqra', baik dari segi sarana maupun pengelolaan pembelajaran. Sekolah diharapkan dapat menambah media pembelajaran yang lebih menarik dan memberikan program pendampingan tambahan bagi siswa yang masih mengalami kesulitan membaca Al-Qur'an agar kemampuan membaca siswa dapat berkembang secara lebih optimal.

2. Bagi Guru PAI

Guru diharapkan dapat terus meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran BTA agar siswa tidak mudah merasa bosan ketika pembelajaran berlangsung. Guru juga diharapkan lebih sering memberikan variasi pembelajaran, motivasi, serta pendekatan individual kepada siswa yang masih

mengalami kesulitan membaca Al-Qur'an, terutama dalam penguasaan tajwid dan makharijul huruf.

3. Bagi Peserta Didik

Peserta didik diharapkan lebih semangat dan lebih rajin dalam belajar membaca Al-Qur'an, baik di sekolah maupun di rumah. Siswa juga diharapkan lebih sering mengulang bacaan Al-Qur'an agar kemampuan membaca menjadi lebih lancar serta dapat memahami tajwid dan makharijul huruf dengan lebih baik.

4. Bagi Orang Tua

Orang tua diharapkan dapat memberikan dukungan dan perhatian terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an anak dengan membimbing serta membiasakan anak mengulang bacaan Al-Qur'an di rumah. Kerja sama antara orang tua dan guru sangat diperlukan agar perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa dapat meningkat secara maksimal.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada implementasi pembelajaran BTA dengan metode Iqra' pada siswa kelas II di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas metode Iqra', penggunaan media pembelajaran yang lebih inovatif, atau perbandingan metode pembelajaran BTA lainnya sehingga dapat memperluas kajian dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an.

Dengan demikian, saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi sekolah, guru, peserta didik, orang tua, maupun peneliti selanjutnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an dengan metode Iqra'.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, N W, and N Taja. "Implementasi Metode Iqra Melalui Pembelajaran Membaca Al-Qur'an Pada Siswa Madrasah." *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2024): 127–32. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPAI/article/view/5340>.
- Alifah, S, and Masruri. "Penerapan Metode Iqra' Dalam Meningkatkan Ketepatan Melafalkan Ayat Al-Qur'an Pada Santri Di Madrasah Diniyah Nurul Huda Carikan Kertosari." *DimaSTIKA* 2, no. 1 (2023). <https://jurnal.stikkendal.ac.id/index.php/dimastika/article/view/174>.
- Anggita, S, and L Hasibuan. "Pengaruh Penggunaan Metode Iqra' Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Peserta Didik Di TPQ Aisyiyah Binjai." *Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Guru* 4, no. 2 (2023). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JPPG/article/view/13576>.
- Fadli, M R. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fauzi, M, and A Mubarak. "Penerapan Metode An-Nahdliyah Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Peserta Didik." *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2024. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia/article/view/7821>.
- Hasanah, Umi. "Strategi Pembelajaran Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa." *At-Taqaddum*, 2020. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/at-taqaddum/article/view/1163>.
- Maulida, Cesaria, and Sukartono. "Implementasi Kegiatan Baca Tulis Al-Qur'an Melalui Media Iqro' Dalam Pembelajaran Al-Islam Di Sekolah Dasar." *ELSE (Elementary School Education Journal)* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30651/else.v7i2.18394>.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2020. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>.
- Nobisa, A, and A Usman. "Penggunaan Metode Umami Dalam Pembelajaran Al-Qur'an." *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 9, no. 1 (2021). <https://jurnal.alhamidiyah.ac.id/index.php/al-fikrah/article/view/110>.
- Nurhasan, Y Hidayat, H Hadiat, A Dini, and R Fauzian. "Keefektifan Pembelajaran Al-Qur'an Di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4840>.
- Nurhayati, Annisatusshalihah, Diynina, Widianti, and Zainab. "Efektivitas Metode Iqra' Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Peserta Didik Sekolah Dasar." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2025. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/38903>.

- Rachma, A N, and A E Sasanti. "Implementasi Pembelajaran BTA Melalui Metode Iqro' Pada Anak SD Dukuh Tebon Gede." *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar* 1, no. 1 (2021): 31–40. <https://journals.alptkptm.org/index.php/jikm/article/view/4>.
- Rasyidi, A, Aminah, and N Azizah. "Implementasi Metode Iqra Dalam Pembelajaran Alquran Di Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al-Maliki." *Al Jami: Jurnal Kajian Keagamaan, Pendidikan Dan Dakwah* 19, no. 1 (2023). https://jurnal.staialjamibjm.ac.id/index.php/Al_JAMI/article/view/183.
- Riyadi. "Perbandingan Efektivitas Metode Qira'ati, Iqro', Dan Ummi Dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur'an." *Masagi: Jurnal Pendidikan Islam*, 2025. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/masagi/article/view/8851>.
- Shafira, T Y. "Penerapan Metode Iqro Dalam Pembelajaran Al-Quran." *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)* 7, no. 1 (2022). <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/joies/article/view/479>.
- Siregar, Aldiansyah, A M Chairunnisa, M Syaifullah, N P S Sitepu, and N A S Herman. "Strategi Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Dan Menulis Al-Qur'an Pada Siswa Sekolah Dasar." *Journal on Teacher Education* 3, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.31004/jote.v3i3.5269>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020. <https://cvalfabeta.com/product/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Susanto, L T H, J Subando, and A F Widoyo. "Efektivitas Penggunaan Metode Iqra' Dalam Peningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur'an Santri Di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Barokah Merapi Tahun Ajaran 2022/2023." *Al'ulum Jurnal Pendidikan Islam*, 2023. <https://jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/alulum/article/view/317>.
- Taufiqurrahman. "Efektivitas Metode Pembelajaran Al-Qur'an: Kajian Literatur Terhadap Iqra, Tilawati, Dan Ummi." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.30640>.
- Umroni, and Romelah. "Implementation of Al-Quran Learning with the Iqra' Method at Bukit Taman State Elementary School Sukamerindu Musi Rawas South Sumatra." *Suhuf: International Journal of Islamic Studies* 37, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.9230>.
- Utami, R, and A A Saputra. "Implementation of the Iqra' Method in Improving Children's Al-Quran Reading Skills at TPA Miftahusalam." *Journal of Elementary School Research and Development* 1, no. 1 (2025). <https://journal.staimun.ac.id/index.php/basico/article/view/65>.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/10998>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Wawancara Kepala Sekolah

Nama : Bapak I.R., S.Pd.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Kepala Sekolah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pelaksanaan pembelajaran BTA dengan metode Iqra' di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq?	Pelaksanaan pembelajaran BTA di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq dilaksanakan secara rutin dari hari Senin sampai Kamis dengan durasi kurang lebih 45 menit setiap pertemuan. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode Iqra' secara bertahap sesuai kemampuan siswa. Pembelajaran dilakukan melalui metode klasikal dan sorogan agar guru dapat mengetahui kemampuan membaca Al-Qur'an masing-masing siswa secara langsung.
2	Apa tujuan sekolah dalam menerapkan pembelajaran BTA dengan metode Iqra'?	Tujuan sekolah menerapkan pembelajaran BTA dengan metode Iqra' adalah agar peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf sejak usia dini. Selain itu, sekolah juga ingin menanamkan kecintaan siswa terhadap Al-Qur'an serta membentuk karakter religius dalam kehidupan sehari-hari.
3	Bagaimana dukungan sekolah terhadap pembelajaran BTA di kelas II?	Sekolah memberikan dukungan dengan menyediakan jadwal khusus pembelajaran BTA, memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai, serta mendukung guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Qur'an. Selain itu, sekolah juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa secara berkala.
4	Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan sekolah	Sekolah menyediakan buku Iqra', Al-Qur'an, papan tulis, ruang kelas yang nyaman, serta media pendukung pembelajaran lainnya. Selain

No	Pertanyaan	Jawaban
	untuk pembelajaran BTA?	itu, sekolah juga menyediakan lingkungan belajar yang kondusif agar siswa lebih fokus dalam belajar membaca Al-Qur'an.
5	Apa kendala yang sering dihadapi sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran BTA?	Kendala yang sering dihadapi yaitu kemampuan siswa yang berbeda-beda, masih adanya siswa yang belum lancar membaca Al-Qur'an, keterbatasan waktu pembelajaran, serta kondisi siswa yang terkadang kurang fokus dan mudah merasa bosan saat pembelajaran berlangsung.
6	Bagaimana upaya sekolah dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa?	Upaya yang dilakukan sekolah yaitu memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang masih mengalami kesulitan membaca Al-Qur'an, melakukan pembelajaran secara bertahap sesuai kemampuan siswa, serta memberikan motivasi kepada siswa agar lebih semangat dalam belajar membaca Al-Qur'an.
7	Bagaimana harapan sekolah terhadap perkembangan pembelajaran BTA ke depan?	Harapan sekolah ke depan yaitu agar seluruh siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar dan benar sesuai tajwid. Selain itu, sekolah berharap pembelajaran BTA dapat terus berkembang dengan metode yang lebih menarik sehingga siswa lebih semangat dan aktif dalam belajar Al-Qur'an.

Wawancara Guru PAI

Nama : D.H., S.Pd.

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Guru PAI

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana perencanaan pembelajaran BTA dengan metode Iqra' di kelas II?	Sebelum pembelajaran dimulai, saya terlebih dahulu menentukan target pembelajaran sesuai kemampuan siswa. Saya menyiapkan buku Iqra', materi bacaan, serta metode pembelajaran yang sesuai agar siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan.
2	Bagaimana pelaksanaan pembelajaran BTA menggunakan metode Iqra'?	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara bertahap mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, membaca suku kata, hingga membaca ayat Al-Qur'an. Pembelajaran dilakukan secara klasikal dan sorogan agar kemampuan siswa dapat dipantau satu per satu.
3	Bagaimana cara Ibu/Bapak membimbing siswa yang belum lancar membaca Al-Qur'an?	Saya memberikan bimbingan secara individual kepada siswa yang belum lancar membaca. Biasanya siswa diminta mengulang bacaan secara perlahan sampai pengucapannya benar. Saya juga memberikan contoh bacaan yang benar agar siswa dapat menirukan dengan baik.
4	Apa kendala yang sering dihadapi saat mengajar BTA?	Kendala yang sering dihadapi yaitu kemampuan siswa yang berbeda-beda, ada siswa yang cepat memahami dan ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, beberapa siswa masih kurang fokus dan mudah bosan saat pembelajaran berlangsung.
5	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengatasi siswa yang kurang fokus atau mudah bosan?	Saya biasanya memberikan motivasi, selingan berupa permainan edukatif ringan, serta memberikan pujian kepada siswa yang aktif dan mampu membaca dengan baik agar siswa lebih semangat mengikuti pembelajaran.
6	Bagaimana proses evaluasi kemampuan	Evaluasi dilakukan melalui praktik membaca secara langsung. Siswa diminta membaca sesuai

No	Pertanyaan	Jawaban
	membaca Al-Qur'an siswa dilakukan?	jilid masing-masing kemudian guru menilai kelancaran, ketepatan tajwid, dan pengucapan makharijul hurufnya.
7	Menurut Ibu/Bapak, apakah metode Iqra' efektif digunakan dalam pembelajaran BTA?	Menurut saya metode Iqra' cukup efektif karena pembelajarannya dilakukan secara bertahap sehingga siswa lebih mudah memahami bacaan Al-Qur'an. Metode ini juga membantu guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan masing-masing siswa.

Wawancara Guru Tahfidz

Nama : I.N., S.Pd..

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Guru Tahfidz

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pembagian jilid Iqra' siswa dalam pembelajaran BTA?	Pembagian jilid dilakukan berdasarkan kemampuan membaca siswa. Siswa yang masih tahap awal berada pada jilid 1 sampai 3, sedangkan siswa yang sudah lebih lancar berada pada jilid 4 sampai 6.
2	Bagaimana penerapan metode klasikal dan sorogan dalam pembelajaran BTA?	Pada metode klasikal, guru membimbing seluruh siswa membaca bersama-sama. Sedangkan metode sorogan dilakukan dengan cara siswa membaca satu per satu di hadapan guru agar kesalahan bacaan dapat langsung diperbaiki.
3	Apa kesulitan siswa yang paling sering ditemukan dalam membaca Al-Qur'an?	Kesulitan yang paling sering ditemukan yaitu pengucapan makharijul huruf yang belum tepat, kurang memahami panjang pendek bacaan, dan masih keliru dalam penerapan tajwid.
4	Bagaimana cara Ibu/Bapak memperbaiki kesalahan tajwid dan makharijul huruf siswa?	Saya biasanya memberikan contoh pengucapan yang benar kemudian meminta siswa mengulangnya beberapa kali sampai benar. Selain itu, siswa juga dibimbing secara perlahan agar lebih mudah memahami cara membaca yang tepat.
5	Apa faktor pendukung dalam pembelajaran BTA di sekolah ini?	Faktor pendukungnya yaitu adanya dukungan sekolah, tersedianya buku Iqra' dan Al-Qur'an, semangat sebagian siswa dalam belajar, serta kerja sama antara guru dan orang tua dalam membimbing siswa belajar membaca Al-Qur'an.
6	Bagaimana cara memotivasi siswa agar	Saya memberikan pujian, motivasi, dan apresiasi kepada siswa yang rajin dan mengalami peningkatan kemampuan

No	Pertanyaan	Jawaban
	semangat belajar membaca Al-Qur'an?	membaca. Dengan begitu siswa menjadi lebih percaya diri dan semangat belajar.
7	Bagaimana perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa selama menggunakan metode Iqra'?	Secara umum perkembangan siswa cukup baik. Banyak siswa yang mengalami peningkatan dalam kelancaran membaca Al-Qur'an walaupun masih ada beberapa siswa yang memerlukan bimbingan lebih intensif.

Wawancara Siswa

Nama : M.F

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kelas : II SD

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah kamu senang belajar membaca Al-Qur'an menggunakan buku Iqra'?	Iya, saya senang belajar menggunakan buku Iqra' karena lebih mudah dipahami dan bisa belajar membaca sedikit demi sedikit.
2	Bagaimana cara guru mengajar saat pembelajaran BTA berlangsung?	Guru biasanya memberi contoh bacaan terlebih dahulu lalu kami mengikuti bersama-sama. Setelah itu kami membaca satu per satu di depan guru.
3	Apa yang paling kamu sukai saat belajar membaca Al-Qur'an?	Saya senang ketika bisa membaca dengan lancar dan mendapatkan pujian dari guru.
4	Apakah kamu mengalami kesulitan saat membaca Al-Qur'an?	Kadang saya masih sulit membaca huruf yang mirip dan panjang pendek bacaannya.
5	Bagaimana guru membantu ketika kamu salah membaca?	Guru membetulkan bacaan saya dan menyuruh saya mengulang sampai benar.
6	Apakah kamu belajar membaca Al-Qur'an juga di rumah?	Iya, saya belajar membaca Al-Qur'an di rumah bersama orang tua.
7	Apa harapan kamu agar pembelajaran BTA menjadi lebih menyenangkan?	Saya berharap pembelajarannya lebih banyak permainan dan belajar bersama teman-teman supaya lebih semangat.

Wawancara Siswi

Nama : N.A

Jenis Kelamin : Perempuan

Kelas : II SD

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah kamu senang mengikuti pembelajaran BTA di sekolah?	Iya, saya senang karena bisa belajar membaca Al-Qur'an bersama teman-teman.
2	Bagaimana cara guru mengajarkan metode Iqra' di kelas?	Guru mengajarkan dengan cara membaca terlebih dahulu kemudian kami mengikuti bacaan guru secara bersama-sama dan bergantian.
3	Apakah kamu merasa mudah belajar membaca Al-Qur'an dengan metode Iqra'?	Menurut saya cukup mudah karena belajarnya bertahap mulai dari huruf sampai membaca ayat.
4	Kesulitan apa yang sering kamu alami saat membaca Al-Qur'an?	Saya kadang masih bingung membaca tajwid dan pengucapan beberapa huruf hijaiyah.
5	Apa yang dilakukan guru ketika kamu belum lancar membaca?	Guru membantu membimbing saya pelan-pelan dan meminta saya mengulang bacaan sampai benar.
6	Apakah kamu sering mengulang bacaan Al-Qur'an di rumah?	Iya, saya sering mengulang bacaan di rumah supaya lebih lancar.
7	Apa yang membuat kamu semangat belajar membaca Al-Qur'an?	Saya semangat belajar karena ingin bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar dan membuat orang tua bangga.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

STAI DARUL QALAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

Jalan Raya Kresek - Gandaria Km.1, Tamiang, Gunung Kaler, Tangerang - Banten, Pos 15834
Telp. 081511095694, Email: dqstai@gmail.com, Website: www.staidq.ac.id

Nomor : 01/STAIHQ/V/2026
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.
SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq,
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk proposal skripsi mahasiswa program Strata-I Pendidikan Agama Islam Safwa University of Indonesia yang bekerja sama dengan STAI Darul Qalam Tangerang tersebut di bawah ini;

Nama : Reni Rahmawati
NIM SUI : 1239404
NIM DIKTI : 22230105113
Judul Skripsi : Implementasi Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan metode Iqra' oleh Guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq.
Tempat penelitian : SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq, Keruak.
Lama Penelitian : 1 Bulan

Untuk keperluan tersebut di atas, kami mohon agar yang bersangkutan dapat diizinkan mengunjungi SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq guna mencari bahan-bahan penelitian. Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian permohonan dari kami. Atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 22 Mei 2026

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Drs. H. Abdurrahim, MA

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

YAYASAN MURSYIDUL UMAM AL-ISLAMIYAH
 AKTA NOTARIS: KEMENKUMHAM RI NO. AHU-000095.AHA.01.04 TAHUN 2023
 NOTARIS: AMALIA SARTIKA NASUTION, SH., M.Kn NO. 04 TANGGAL, 11 JANUARI 2023
SDIT ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ
 Dusun Cerangang Desa Dane Rase Kec. Keruak Lombok Timur NTB
 Alamat: Jalan TGH. Abdul Hafiz Keruak Kode Post. 83672
 Telpon/WA. 087819456420 – 081907384799

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 015/SKet./SDIT-ABA/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRHAMULLAH,S.Pd
 Jabatan : Kepala SD IT ABU BAKAR AS SHIDDIQ

Menerangkan bahwa :

Nama : Reni Rahmawati
 NIM : 22230105113
 Perguruan Tinggi : STAI Darul Qalam Tangerang
 Fakultas/Prodi : Pendidikan Agama Islam

Benar telah melakukan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) dengan Metode Iqra’ oleh Guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq”.

Demikian keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keruak, 05 Juni 2026

Kepala Sekolah

IRHAMULLAH,S.Pd

Surat Keterangan Wawancara

YAYASAN MURSYIDUL UMAM AL-ISLAMIYAH
 AKTA NOTARIS: KEMENKUMHAM RI NO. AHU-000095.AHA.01.04 TAHUN 2023
 NOTARIS: AMALIA SARTIKA NASUTION, SH., M.Kn NO. 04 TANGGAL, 11 JANUARI 2023
SDIT ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ
 Dusun Cerangang Desa Dane Rase Kec. Keruak Lombok Timur NTB
 Alamat: Jalan TGH. Abdul Hafiz Keruak Kode Post. 83672
 Telpon/WA. 087819456420 – 081907384799

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nomor : 011/SKet./SDIT-ABA/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESI HERLIN,S.Pd
 Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Menerangkan bahwa :

Nama : Reni Rahmawati
 NIM : 22230105113
 Perguruan Tinggi : STAI Darul Qalam Tangerang
 Fakultas/Prodi : Pendidikan Agama Islam

Benar telah melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Implementasi Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dengan Metode Iqra' oleh Guru PAI di SDIT Abu Bakar Ash-Shiddiq".

Demikian keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keruak, 05 Juni 2026

Narasumber

DESI HERLIN, S.Pd

Lampiran 3: Laporan contoh muthaba'ah harian**MUTHABA'AH HARIAN
SDIT ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ (KELAS 2)**

No	Tanggal	Nama	Halaman/Jilid Iqra'	Predikat	Catatan Guru
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

Kegiatan Wawancara dengan Waka Kurikulum :

Kegiatan Wawancara dengan Narasumber :

Lampiran 5: Foto Kegiatan Sekolah

